

**FACULDADE DE TEOLOGIA
DA IGREJA METODISTA**

**ACOLHIMENTO E DISCIPULADO:
UMA ANÁLISE DO CRESCIMENTO NUMÉRICO DA
MEMBRESIA METODISTA NA CIDADE DE
VOLTA REDONDA, RJ.**

ANDRÉ LUIS SANTANA DE ARAUJO

**ACOLHIMENTO E DISCIPULADO: UMA ANÁLISE DO CRESCIMENTO NUMÉRICO DA MEMBRESIA
METODISTA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, RJ.
André Luis Santana de Araujo**

FaTeo

2012

São Bernardo do Campo — Novembro de 2012.

ANDRÉ LUIS SANTANA DE ARAUJO

**ACOLHIMENTO E DISCIPULADO:
UMA ANÁLISE DO CRESCIMENTO NUMÉRICO DA
MEMBRESIA METODISTA NA CIDADE DE
VOLTA REDONDA, RJ.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado de Curso, com vistas à Conclusão do Curso Teológico Pastoral da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Turma 2009, sob a orientação do Professor Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro.

São Bernardo do Campo — Novembro de 2012.

FOLHA DE APROVAÇÃO

A Banca Examinadora considera o trabalho: _____

E atribui o conceito: _____

Orientador: _____
Prof. Dr. Claudio de Oliveira Ribeiro

Leitora: _____
Profª Drª Sandra Duarte de Souza

Professor de TCC: _____
Prof. Dr. Paulo Ayres Mattos

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.”

Mateus 28: 19 e 20

DEDICATÓRIA

Aos meus amados pais, José Carlos e Maria Neuza,
Que me educaram dentro dos princípios cristãos e metodistas;

A minha querida família
Que me deu força nos estudos e pesquisa;

Aos metodistas globais e em especial os da cidade de Volta Redonda – RJ.

Aos apaixonados pelo evangelismo e missão.

AGRADECIMENTOS

Ao Nosso Eterno Deus

Que esteve comigo e me sustentou em suas mãos;

A Minha querida e amada esposa Rosilany

Que além de ser meu suporte, abriu mão de muitas coisas por causa dos meus estudos;

Aos meus amados e queridos filhos Gabriel Vitor e Filipe Miguel

Que entenderam a ausência do papai em alguns momentos da caminhada acadêmica;

Aos irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Santa Cruz – Volta Redonda

Que respeitaram os momentos de reclusão para a elaboração dos trabalhos acadêmicos e pelas suas orações;

Aos Professores e Professoras, Diretores, Colaboradores, Tutora, alunos e alunas da Faculdade de Teologia – UMESP

Que compartilharam os seus conhecimentos com muita alegria e pelas suas colaborações;

Prof. Dr. Claudio de Oliveira Ribeiro

Pela valiosa orientação e dedicação acadêmica.

ARAUJO, André Luis Santana de. *Acolhimento e Discipulado: uma análise do crescimento numérico da membresia metodista na cidade de Volta Redonda, RJ*. São Bernardo do Campo, 2012. 110p. Curso Teológico Pastoral da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. São Bernardo do Campo, 2012.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho monográfico é avaliar e analisar o crescimento da membresia metodista na cidade de Volta Redonda e as possíveis causas do crescimento numérico de algumas comunidades, como também as possíveis causas de um não crescimento de outras. Após uma pesquisa de campo, na qual questionamos os metodistas volta-redondenses sobre o crescimento da igreja, os resultados serviram de base para elaboração de algumas estratégias nas áreas do acolhimento e do discipulado para um crescimento quantitativo e qualitativo da Igreja Metodista.

Palavras-chave: Crescimento metodista – Volta Redonda-RJ – Estratégia – Acolhimento
– Discipulado.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DAS IGREJAS METODISTAS E SUA MEMBRESIA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA - RJ.	13
1 – A Cidade de Volta Redonda-RJ e a Igreja Metodista.	14
1.1 - Aspectos Históricos da Cidade de Volta Redonda-RJ.	14
1.2 – Aspectos Históricos da Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.	15
1.3 - As Igrejas Metodistas em Volta Redonda-RJ.	17
1.3.1 As Igrejas Metodistas na Região Central	18
1.3.2 As Igrejas Metodistas na Região Intermediária	19
1.3.3 As Igrejas Metodistas na Região Longínqua	22
2 - Tipos de membros da Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.	24
2.1 Metodistas Hereditários.	25
2.2 Metodistas de Conversão.	25
2.3 Metodistas de Imigração.	25
3 - Índices de pesquisa.	27
3.1 IDE – Índice Demográfico Eclesiástico.	27

3.2 IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica.	30
--	----

CAPÍTULO 2 - O CRESCIMENTO DA IGREJA METODISTA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ. _____ 37

1 – A Pesquisa de campo e seus resultados.	38
1.1 – Os resultados e as análises.	38
1.2 – Síntese da pesquisa de campo.	53
2 – Análise das respostas sobre a pergunta: “Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?”	54
2.1 – Os resultados do questionário da pergunta: “Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?”	55
2.2 – Análise do questionário.	57
2.3 – Síntese do questionário.	60
3 – Análise das respostas sobre a pergunta: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”	61
3.1 – Os resultados do questionário da pergunta: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”	62
3.2 – Análise do questionário.	64
3.3 – Síntese do questionário.	67

CAPÍTULO 3 - ESTRATÉGIAS E SUGESTÕES PARA O CRESCIMENTO DA IGREJA METODISTA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ. _____ 70

1 – O Acolhimento como forma de crescimento na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.	71
1.1 – Conceitos e definições sobre acolhimento.	71
1.2 – A Preparação para um bom acolhimento.	73
1.3 – A Execução do acolhimento na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.	75
2 – O Discipulado como forma de crescimento na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.	77
2.1 – Conceitos e definições sobre discipulado.	77
2.2 – A Preparação do discipulado.	80
2.3 – A Execução do discipulado na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.	82
3 – Sugestões para outras formas de crescimento na Igreja Metodista Em Volta Redonda-RJ.	86
3.1 – Introdução ao crescimento da Igreja.	87
3.2 – A Igreja como uma grande equipe.	88
3.3 – O Carisma pastoral.	90
3.4 – A (Re)evangelização.	91

CONCLUSÃO	95
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	99
ANEXOS	102
Anexo 01 – Questionário da Pesquisa de Campo.	102
Anexo 02 – Orientação sobre a Pesquisa de Campo.	103
Anexo 03 – Dados Estatísticos do Brasil – As Denominações Anos de 2000 e 2010.	104
Anexo 04 – Dados Estatísticos do Brasil, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Anos de 2000 e 2010.	105
DOCUMENTOS	106
Documento 01 – Mapa da Cidade de Volta Redonda – RJ	106
Documento 02 – Dados Estatísticos do IBGE (Rio de Janeiro).	107
Documento 03 – Ata da Primeira Assembléia Igreja Metodista em Volta Redonda.	109

INTRODUÇÃO

O assunto crescimento numérico da Igreja Metodista desperta paixão. A Igreja Metodista, desde os primórdios, sempre teve a preocupação de ganhar pessoas para o Reino de Deus. E para ganharmos pessoas, além da ação divina, temos algumas ações e procedimentos que devemos fazer para galgarmos os nossos objetivos e alvos.

Como Igreja Metodista, somos desafiados a sermos agenciadores de pessoas para o Reino de Deus, através das estratégias de crescimento sugeridas pela própria igreja, como, por exemplo, a evangelização, a Escola Dominical, a missão e o discipulado; como afirma o seu Colégio Episcopal: *Todas as pessoas são chamadas, vocacionadas e enviadas para a missão, à luz da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes.*¹

Todos os membros da Igreja, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus por meio do batismo, são ministros do Evangelho, são chamados por Deus, preparados pela Igreja para, sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão, em testemunho, serviço e evangelização.²

O presente trabalho tem como objetivo avaliar e analisar o crescimento, as possíveis causas do seu crescimento e também do não crescimento nas igrejas metodistas da cidade de Volta Redonda.

¹ COLÉGIO EPISCOPAL. *Discípulas e Discípulos nos caminhos da Missão Cumprem o Mandato Missionário de Jesus*. Carta Pastoral do Colégio Episcopal biênio 2012-2013. São Paulo: Igreja Metodista, 2011. p. 5.

² COLÉGIO EPISCOPAL. *Plano Nacional Missionário (PNM) 2012 – 2016*. São Paulo: Igreja Metodista, 2011. p. 17.

Para termos a resposta sobre o crescimento da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda-RJ, usaremos uma metodologia de análise dos resultados extraídos da pesquisa de campo realizada no ano de 2011, com a membresia metodista onde distribuimos questionários para todas as igrejas da cidade e como resultado foram analisados gráficos para termos uma compreensão sobre a questão do crescimento metodista na cidade.

Delimitamos a pesquisa somente para os membros da Igreja Metodista da cidade de Volta Redonda-RJ e questionamos 147 (cento e quarenta e sete) pessoas de diversas idades, com perguntas abertas e fechadas.

Usaremos como fonte de informação, as disponíveis em “Atas e Documentos”, sobre os metodistas em nível nacional, regional e local, disponibilizados pelos respectivos concílios.

Outra fonte que usaremos são os dados oficiais do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -, dos anos de 1971, 2000 e 2010, que nos possibilitará uma compreensão melhor sobre o crescimento da população.

No primeiro capítulo, o objetivo será saber as características das igrejas metodistas e de sua membresia, e também um breve histórico da cidade de Volta Redonda, como também o início da Igreja Metodista na cidade. Neste capítulo, classificaremos em três categorias, a saber: *Metodistas Hereditários*, *Metodistas de Conversão* e *Metodistas de Imigração*.

Com base nas informações sobre as características tanto das igrejas como também da membresia, desenvolveremos o IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, que tem como objetivo avaliar a concorrência eclesiástica da comunidade onde a Igreja Metodista está inserida. O outro indicador que será desenvolvido é o IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica, que tem por objetivo e saber o quanto um determinado membro da Igreja Metodista é fiel a sua comunidade de fé.

No segundo capítulo, analisaremos e sintetizaremos as respostas da pesquisa de campo, na qual perguntamos: “*Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?*” e “*Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?*”. O nosso objetivo é sabermos e compreendermos as respostas dadas. Além disso, serão analisadas e sintetizadas algumas respostas dadas pelos entrevistados.

No terceiro capítulo, com base nos outros dois capítulos anteriores, serão sugeridas algumas estratégias para o crescimento da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda. Finalmente, após a discussão, será apresentada uma conclusão encerrando o trabalho monográfico.

O presente trabalho poderá ser útil para futuros estudos sobre o crescimento da Igreja Metodista em nível regional e nacional, possibilitando uma melhor análise sobre o presente tema.

Não temos o objetivo de responder conclusivamente as questões sobre o crescimento da Igreja Metodista em Volta Redonda, mas temos a certeza que aprenderemos um pouco mais como evitar a saída das pessoas em nossas comunidades de fé.

CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS DAS IGREJAS METODISTAS E SUA MEMBRESIA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA - RJ.

No presente capítulo, em que trataremos sobre as características das igrejas metodistas e sua membresia na cidade de Volta Redonda-RJ, temos o objetivo de informar as particularidades históricas e geográficas, tanto da cidade como das igrejas metodistas inseridas na mesma.

No primeiro item do capítulo, nos dedicaremos a informar a história da cidade de Volta Redonda, como também as peculiaridades das igrejas metodistas locais. No segundo item, o nosso objetivo é informar quais são os tipos e características dos membros que a Igreja Metodista de Volta Redonda possui. Classificamos em Metodista Hereditário, Metodista de Conversão e Metodista de Imigração. Já no terceiro e último item, com base nos dados dos itens anteriores, desenvolveremos o IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, que tem como objetivo avaliar a concorrência eclesiástica da comunidade onde a Igreja Metodista está inserida. O outro indicador é o IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica, que tem por objetivo saber o quanto um determinado membro da Igreja Metodista é fiel a sua comunidade de fé.

1 – A Cidade de Volta Redonda-RJ e a Igreja Metodista.

Para entendermos a dinâmica do crescimento numérico da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda é preciso entender primeiramente o contexto geral e a história, tanto da cidade como da igreja.

1.1 - Aspectos Históricos da Cidade de Volta Redonda-RJ.

A cidade de Volta Redonda fica localizada entre a serra da Mantiqueira e a serra do Mar, até o início do século XVIII, era habitada por índios Puris e Araris, mais conhecidos por “coroados”.

A origem do nome da cidade é atribuída aos índios que viviam na região, chamados “coroados”, e havia uma lenda de que a peculiar conformação do leito do rio foi formada pela queda de um raio. Esta lenda está inscrita no brasão da cidade: “*Flúmen Fulmini Flexit*”, que traduzido do latim para o português fica: “o raio curvou o rio”³

A cidade de Volta Redonda, segundo o último censo do IBGE⁴, de 2010, possui uma população de 257.803 habitantes, em uma área de 182 km² e com uma altitude de 417 m.

A inauguração, em 16 de setembro de 1871, da estação ferroviária de Volta Redonda foi decisiva para o desenvolvimento da localidade, que se transformou rapidamente de simples vilarejo a um entreposto comercial de vasta zona geoeconômica; somente com a criação da Lei nº 2185, de 17 de julho de 1954, Volta Redonda foi elevada a categoria de município.

A atividade fundamental à economia do município é a industrial. As indústrias de Volta Redonda são, em geral, do ramo da metalurgia e siderurgia, localizando-se aí grandes e importantes firmas. Destas é oportuno ressaltar a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, que segundo o historiador Dr. Waldir Bedê, constitui uma grande usina siderúrgica, a Usina de Volta Redonda, que veio a ser no dizer das maiores autoridades no assunto, *um marco de independência econômica do Brasil*.⁵

A CSN está situada entre o eixo Rio e São Paulo, os dois maiores centros consumidores do país, epicentro de fretes ferroviários favoráveis para recebimento de matérias primas e expedição de produtos acabados, tendo a sua disposição a área dos

³ COSTA, Maria Teresa Homem da. *Sítios e Edificações notáveis de Volta Redonda*. Publicação comemorativa de 30 anos do IPPU-VR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda. Autarquia da Prefeitura de Volta Redonda. 1 ed. 2000. p. 5.

⁴ IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <[HTTP://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel.php?codmun=330630](http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel.php?codmun=330630)>. Acesso em 20 janeiro 2012.

⁵ EPB – Enciclopédia Universal. 1 ed. São Paulo: Ed. Pedagógica Brasileira, 1969. Vol. IX., “História de Volta Redonda.” p. 3724.

portos do Rio de Janeiro e Angra dos Reis, contribui a CSN para o desenvolvimento da indústria nacional de transformação.

Segundo os dados do IBGE, a cidade de Volta Redonda no ano de 1970 tinha 112.973 habitantes e após 40 anos, em 2011, chegou a 257.803 habitantes, obteve um crescimento de 128 %.

1.2 – Aspectos Históricos da Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.

Após analisar os livros Atas da Igreja Metodista Central de Volta Redonda, conversando com os membros antigos e oculares da história tais como: Pastor Paulo Boaventura Santana, Maria de Souza Santana, Osmari Cardoso de Sá, Jomar do Amaral, nós colhemos matérias importantes para contar a história da 1ª igreja evangélica na cidade de Volta Redonda, a Igreja Metodista Central.

Os primeiros metodistas que chegaram à região de Volta Redonda eram lavradores, colonos das fazendas cafeeiras e depois de pecuária. Há registro da presença de metodistas nas fazendas da região de Amparo e Vila de Santo Antônio de Volta Redonda, desde o final do século XIX.

Os metodistas eram provenientes da Igreja Metodista de Barra Mansa, organizada desde 1893. Com a decadência da economia rural, restou apenas a família de Antônio Inácio Teixeira (falecido em 1939), cujas netas, Maria Júlia de Lima e Terezinha Lima Aguiar, foram guardadoras fiéis desta herança religiosa.

Foi na casa desta família, no bairro Niterói, que funcionou um núcleo de pregação metodista mantido pela Igreja Metodista Central de Barra Mansa até que, com o início da construção da CSN, em 1941, entre os migrantes de outros estados que chegaram em busca de trabalho, estavam 19 metodistas que junto com as duas irmãs mencionadas, fundaram em 14 de julho de 1942 a Igreja Metodista Central de Volta Redonda, com 21 membros.

A Igreja funcionou por 6 (seis) anos no bairro Niterói, primeiro na casa de Carlindo e Terezinha Lima Aguiar e depois num salão alugado, perto da ponte sobre o rio Paraíba que liga os bairros Niterói e Aterrado. Em 1948 passou para o atual templo localizado a Av. Paulo de Frontin, onde permanece até a presente data.

Em relação às igrejas metodistas em Volta Redonda, a taxa de crescimento acompanhou o mesmo índice do crescimento dos metodistas no Estado do Rio de Janeiro, em torno de 465% no período de 1970 a 2009. Porém não acompanhou o crescimento da população evangélica no Brasil, que ficou em torno de 795%, conforme os dados abaixo:

População de Volta Redonda:⁶

Ano de 1970	Ano de 2011	Taxa de Crescimento
112.973	257.803	128%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2010.

População do Brasil:⁷

Ano de 1970	Ano de 2011	Taxa de Crescimento
90 milhões	191 milhões	112%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2010.

Os Evangélicos no Brasil:⁸

Ano de 1970	Ano de 2010	Taxa de Crescimento
4,8 milhões	43 milhões	795,83%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2010.

Os Evangélicos no Estado do Rio de Janeiro:⁹

Ano de 1970	Ano de 2010	Taxa de Crescimento
636290	4696906	638,17%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2010.

Os Evangélicos em Volta Redonda:¹⁰

Ano de 1970	Ano de 2010	Taxa de Crescimento
11384	86208	657,27%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2010.

Os Metodistas no Estado do Rio de Janeiro:¹¹

Ano de 1970	Ano de 2009 ¹²	Taxa de Crescimento
15785	89126	465%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2010.

Os Metodistas em Volta Redonda:¹³

Ano de 1970	Ano de 2009	Taxa de Crescimento
726	4119	467%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Atas e Documento Igreja Metodista (1970).

Em relação aos dados estatísticos mencionados, podemos chegar a algumas conclusões muito interessantes, tais como:

⁶ EPB – Enciclopédia Universal. 1 ed. São Paulo: Ed. Pedagógica Brasileira. 1969. Vol. IX., “História de Volta Redonda.” – dados da população. p. 3724.

⁷ Dados do IBGE – 2010. Disponível em:

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=207>. Acesso em 17 fevereiro 2012.

⁸ Dados do IBGE –Disponível em:

<http://www.pesquisas.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=27> Acesso em 20 fevereiro 2012.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Atas, Registros e Documentos do décimo quarto concílio regional. Rio de Janeiro, 12 a 18 de Janeiro de 1970. Colégio Bennett. 1ª Região Eclesiástica. Tabela I B, p. 102.

¹² Dados Estatísticos da 1 Região. Rio de Janeiro. Disponível em:

<<http://1re.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=168>>. Acesso em 22 fevereiro 2012.

¹³ Atas, Registros e Documentos do décimo quarto concílio regional. Rio de Janeiro, 12 a 18 de Janeiro de 1970. Colégio Bennett. 1ª Região Eclesiástica. Tabela I B, p. 102.

- 1) A taxa de crescimento da população, entre os anos de 1970 até 2011, tanto da cidade de Volta Redonda como do Brasil, girou em torno de 120%.
- 2) A taxa de crescimento dos evangélicos no Estado do Rio de Janeiro ficou em torno de 640%¹⁴, o mesmo percentual dos evangélicos na cidade de Volta Redonda.
- 3) A taxa de crescimento dos evangélicos no Brasil ficou em 790%, no período de 1970 até 2011.

Com os números analisados acima, podemos chegar a uma conclusão de que o índice nacional de crescimento dos evangélicos ficou acima do índice de crescimento populacional dos evangélicos no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o maior crescimento dos evangélicos foi no interior do Brasil, com as implantações de igrejas evangélicas, onde não havia evangélicos.

1.3 - As Igrejas Metodistas em Volta Redonda-RJ.

A metodologia usada para levantar os dados apresentados foi pesquisa de campo, que constituiu visitas em todas as igrejas metodistas de Volta Redonda, entrevistas com alguns líderes, questionário escrito distribuído para toda a liderança das igrejas locais e dezenas de correspondência eletrônicas com os pastores e pastoras.

Na cidade de Volta Redonda, podemos afirmar que em 2012, quase 90% dos bairros da cidade têm uma Igreja ou Congregação Metodista.

Para facilitar as análises das informações sobre as igrejas metodistas na cidade de Volta Redonda, dividimos a cidade em três regiões, a saber:

- 1) Região Central – como a sede do governo municipal fica localizada no bairro Aterrado, este será o ponto "0", para a nossa medição. Em um raio de até 3000 m, as igrejas localizadas dentro desse raio serão classificadas como pertencentes à Região Central.
- 2) Região Intermediária – são as igrejas que ficam localizadas em um raio de 3500 m até 5900 m, em relação à sede do governo municipal.
- 3) Região Longínqua – são as igrejas que ficam localizadas a mais de 6000 m da sede do governo municipal.

¹⁴ Dados da Fundação Getulio Vargas. *Crescimento dos Evangélicos no Estado do Rio de Janeiro*. Disponível em: <<http://cps.fgv.br/ren>> Acesso em: 04 abril 2012.

Temos as seguintes igrejas metodistas em Volta Redonda, com suas características:

1.3.1 As Igrejas Metodistas na Região Central

1) Central (localizada a 200 m da sede do Governo Municipal)

Igreja Mãe. A maioria de seus membros não são moradores do bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 38.000,00 ao mês¹⁵. A média nos cultos de domingo no mês de dezembro de 2011 foi de 150 a 160 pessoas. Sua igreja mãe é a de Barra Mansa.

Características da comunidade local – o bairro fica no centro econômico da cidade de Volta Redonda, perto da Prefeitura Municipal. É formado por trabalhadores graduados da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, profissionais liberais e comerciantes, sendo um bairro de classe média alta. A população é de 4891 moradores¹⁶ e possui 6(seis) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas alguma perto da Igreja Metodista. Esta fica no centro do bairro, tornando-se autônoma em 14 de julho de 1942 e possui casa pastoral própria.

2) Campo Missionário Nova Beira Rio (localizado a 1500 m da sede do Governo)

A maioria de seus membros não são moradores do bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 4.470,00 ao mês. A maioria de seus membros veio de outras igrejas metodistas. A média nos cultos de domingo no mês de novembro de 2011 foi de 120 a 150 pessoas. Sua igreja mãe é a do Retiro.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores graduados da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional e aposentados, sendo um bairro de classe média alta. A população é de 8554 moradores e possui 23(vinte e três) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas alguma perto da Igreja Metodista. Esta fica no início do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 19 de março de 2009 e não possui casa pastoral própria.

3- Redentor (localizado 2100 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros não são moradores do bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 5.300,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês outubro de 2011 foi de 80 a 90 pessoas. Sua igreja mãe é a Central.

¹⁵ Relatório do Distrito de Volta Redonda, RJ. *Dados financeiros das Igrejas*. Reunião do Concílio Distrital de Volta Redonda, em 17/12/2011.

¹⁶ Dados do IBGE. Censo Demográfico 2000. IPPU-VR. População residente, por grupo de idade, segundo o Estado, o Município e o Bairros e a situação do domicílio. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/>> Acesso em 20 fevereiro 2012.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores terceirizados da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, prestadores de serviços e comerciários, sendo um bairro de classe média baixa e uma comunidade bem antiga. A população é de 3870 habitantes e possui 8(oito) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no centro do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 1969 e não possui casa pastoral própria.

4- Voldac (localizada a 2200 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros não são moradores do bairro. A média da arrecadação foi no ano de 2010 de R\$ 20.200,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês de novembro de 2011 de 140 a 150 pessoas. Sua igreja mãe é a da Central.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional. Sendo um bairro de classe média e uma comunidade bem antiga. A população é de 1337 habitantes e possui 6(seis) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, têm 2(duas) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no centro do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 22 de junho de 1969 e possui casa pastoral própria.

5 – Campo Missionário Jardim Amália (localizado a 2500 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros não é de moradores do bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 13.000,00 ao mês. A maioria de seus membros veio de outras igrejas metodistas de perfil tradicional. A média nos cultos de domingo no final do ano de 2011 foi de 100 a 130 pessoas. Sua igreja mãe é a do Santo Agostinho.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores graduados da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, profissionais liberais e comerciantes, sendo um bairro de classe média alta e com muitos jovens universitários. A população é de 6492 moradores e possui 8(oito) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas alguma perto da Igreja Metodista. Esta fica no início do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 2009 e não possui casa pastoral própria.

1.3.2 As Igrejas Metodistas na Região Intermediária

6 – Jardim das Américas (Localizada a 3700 m da sede do Governo Municipal)

Os seus membros são moradores do próprio bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 5.000,00. A média nos cultos de domingo no mês de dezembro de 2011 foi de 80 a 100 pessoas. Sua igreja mãe é a da Minerlândia.

Características da comunidade local – o bairro é formado por grande parte de trabalhadores autônomos e sem qualificações profissionais. É uma comunidade nova, ou seja, o bairro foi habitado nos anos 1980, sendo uma comunidade de baixa renda. A população é de 4678 habitantes e possui 23(vinte e três) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, têm 03(três) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no final do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano 2000 e não possui casa pastoral própria.

7 – Santo Agostinho (localizado a 4100 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros é da própria comunidade. A média da arrecadação foi no ano de 2011 de R\$ 20.700,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês de dezembro de 130 a 150 pessoas. Sua igreja mãe é a do São Geraldo (Redentor).

Características da comunidade local – É o segundo maior bairro da cidade. O bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional e aposentados, sendo um bairro de classe média baixa e com grande número de jovens solteiros. A população é de 25533 moradores e possui mais de 60(sessenta) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, têm 02(duas) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no meio do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 09 de janeiro de 1981 e possui casa pastoral própria.

8 – Volta Grande (localizada a 4000 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros é da própria comunidade. A média da arrecadação foi no ano de 2010 de R\$ 6.900,00 ao mês. A média nos cultos de domingo do mês de novembro de 2011 foi de 100 a 110 pessoas. Sua igreja mãe é a do Santo Agostinho.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional e aposentados, sendo um bairro de classe média baixa. A população é de 5543 habitantes e possui 11(onze) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no centro do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 2001 e não possui casa pastoral própria.

9 – Campo Missionário Belvedere (localizado a 4200 m da sede do Governo Municipal)

Partes de seus membros são do próprio bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 8.200,00 ao mês. A média nos cultos de domingo é de 60 a 80 pessoas. Sua igreja mãe é a do Retiro.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores graduados da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, profissionais liberais e comerciantes, sendo um bairro de classe média alta e de muitos jovens universitários. A população é de 1076 moradores e o possui 7(sete) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas alguma perto da Igreja Metodista. Esta fica no início do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 2011 e não possui casa pastoral própria.

10 – Retiro (localizado a 5600 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros é do próprio bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 38.000,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês de dezembro de 2011 foi de 250 a 350 pessoas. Sua igreja mãe é a Central.

Características da comunidade local – é o maior bairro da cidade de Volta Redonda. O bairro tem a primeira subprefeitura de Volta Redonda. É formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, profissionais liberais e comerciantes, sendo um bairro de classe média. A população é de 28516 moradores. Foi o único bairro que não tivemos como contar as igrejas evangélicas. Temos uma estimativa de aproximadamente 60 a 80 igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, têm 4(quatro) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. A igreja fica afastada do centro do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 1955 e possui casa pastoral própria.

11 – Santa Cruz (localizada a 5700 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros é morador do próprio bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 9.600,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês de dezembro de 2011 foi de 100 a 120 pessoas. Sua igreja mãe é a Central.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, prestadores de serviços e comerciários. É uma comunidade nova, ou seja, o bairro foi habitado nos anos 1980, sendo uma comunidade de baixa renda. A população é de 10084 habitantes e possui 30(trinta) igrejas evangélicas. Em

um raio de 1000 metros, têm 4(quatro) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no final do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 31 de julho de 2000 e não possui casa pastoral própria.

1.3.3 As Igrejas Metodistas na Região Longínqua

12 – Minerlândia (localizada a 6000 m da sede do Governo Municipal)

Os seus membros são do próprio bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 12.300,00. A média nos cultos no mês de novembro de 2011 foi de 100 a 120 pessoas. Sua Igreja mãe é a Central.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, prestadores de serviços e comerciários, sendo uma comunidade bem antiga e de classe média baixa. A população é de 1344 habitantes e possui 8(oito) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no início do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 11 de setembro de 1962 e possui casa pastoral própria.

13 – Campo Missionário Ponte Alta (localizado a 6500 m da sede do Governo Municipal)

Seus membros são moradores do bairro. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 2.500,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês de novembro de 2011 foi de 60 a 80 pessoas. Era uma congregação da Minerlândia, a mais de 20 anos. Sua igreja mãe é a da Minerlândia.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, prestadores de serviços e comerciários, sendo uma comunidade bem antiga e de classe média. A população é de 6805 habitantes e possui 17 (dezessete) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, têm 02(duas) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no final do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 2008 e não possui casa pastoral própria.

14 – Campo Missionário Candelária (localizado a 7100 m da sede do Governo Municipal)

Seus membros são da própria comunidade. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 1.600,00 ao mês. Campo missionário novo, criado em 2010, mas já funcionava

como congregação da Voldac, há mais de 25 anos. A média nos cultos de domingo no mês de dezembro de 2011 foi de 40 a 60 pessoas. Sua igreja mãe é a da Voldac.

Características da comunidade local – o bairro é formado por grande parte de trabalhadores autônomos, sem qualificações profissionais e de baixa renda. É uma comunidade nova, ou seja, o bairro foi habitado nos anos 1990. A população é de 1341 habitantes e possui 8(oito) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, tem 01(uma) igreja evangélica perto da Igreja Metodista. Esta fica no final do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 2011 e possui casa pastoral própria.

15 – Caieiras (localizada a 7300 m da sede do Governo Municipal)

Os seus membros são moradores do bairro. A média da arrecadação em 2011 foi de R\$ 9.090,00 ao mês. Segundo a última estatística disponível de 2009, existem 153 membros arrolados. A média de participação nos cultos de domingo no mês de dezembro de 2011, foi de 80 a 100 pessoas. Sua igreja mãe é a do Santo Agostinho.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores terceirizados da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, prestadores de serviços e comerciários e de baixa renda. É uma comunidade nova, ou seja, o bairro foi habitado nos anos 1990. A população é de 3278 habitantes e possui 11(onze) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, tem 01(uma) igreja evangélica perto da Igreja Metodista. Esta fica no final do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 05 de fevereiro de 2000 e não possui casa pastoral própria.

16 – Açude II (localizado a 7500 m da sede do Governo Municipal)

Os seus membros são moradores do próprio bairro. A média da arrecadação da Igreja em 2010 foi de R\$2.500,00¹⁷ ao mês. Segundo a última estatística disponível que é de 2009, têm 125 membros arrolados. A média de participação nos cultos de domingo, no final do ano de 2011, é de 25 a 40 pessoas. Sua igreja mãe é a do Retiro.

Características da comunidade local – comunidade com índice elevado de jovens, que ficam ociosos a maior parte do dia. O bairro se encontra em zona periférica da cidade e por se tratar de um conjunto habitacional, a maioria dos moradores reside há muito tempo

¹⁷ Relatório do Distrito de Volta Redonda. *Dados financeiros das Igrejas*. Reunião do Concílio Distrital de Volta Redonda, em 17/12/2011.

no bairro. Comunidade de baixa renda e a população é de 8172 habitantes¹⁸. Ao realizar uma visita no bairro, constatei que o mesmo possui em torno de 40(quarenta) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, não têm igrejas evangélicas alguma perto da Igreja Metodista. A igreja fica no final do bairro, tornando-se igreja local autônoma no ano de 2001 e não possui casa pastoral própria.

17 – Dom Bosco (localizado a 7500 m da sede do Governo Municipal)

A maioria de seus membros é do próprio bairro e bairros circunvizinhos. A média da arrecadação no ano de 2011 foi de R\$ 9.000,00 ao mês. A média nos cultos de domingo no mês de setembro de 2011 foi de 80 a 110 pessoas. Sua igreja mãe é a da Central.

Características da comunidade local – o bairro é formado por trabalhadores da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional, prestadores de serviços e comerciários, sendo uma comunidade bem antiga e de classe média baixa. A população é de 2175 habitantes e possui 9(nove) igrejas evangélicas. Em um raio de 1000 metros, têm 02(duas) igrejas evangélicas perto da Igreja Metodista. Esta fica no início do bairro, tornando-se igreja local autônoma em 1981 e possui casa pastoral própria.

2 - Tipos de membros da Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.

Após a realização de uma pesquisa de campo, onde distribuimos questionários as Igrejas Metodistas em Volta Redonda, 147 metodistas responderam o mesmo, constatamos que temos uma classificação interna nas igrejas, em relação aos membros metodistas, que classificamos como: Metodista Hereditário, Metodista de Conversão e Metodista de Imigração.

Ao analisarmos as igrejas metodistas com as suas características peculiares, como, por exemplo, a classe socioeconômica da comunidade onde a igreja está inserida, o índice demográfico eclesial, ou seja, a quantidade de igrejas evangélicas nas proximidades da Igreja Metodista e agregando a tudo isso, o tipo de membresia de cada comunidade local, ficou evidenciado a influencia desses tipos de membros para o crescimento das igrejas metodistas.

¹⁸ Dados do IBGE. Censo Demográfico 2000. IPPU-VR. População residente, por grupo de idade, segundo o Estado, o Município e o Bairros e a situação do domicílio. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/>>. Acesso em 20 fevereiro 2012.

2.1 Metodistas Hereditários.

Os Metodistas Hereditários são aqueles que nasceram na Igreja Metodista, seus pais geralmente são membros da igreja e os mesmos seguem as doutrinas e os costumes da Igreja Metodista.

Classificamos os Metodistas Hereditários como sendo da 1ª geração metodista, os que nasceram na Igreja Metodista, porém seus pais não eram metodistas. A 2ª geração metodista é quando os pais são metodistas. A 3ª geração metodista é quando os avós são metodistas, e assim por diante.

Dentro dos Metodistas Hereditários, existem os participantes e os engajados. Os Metodistas Hereditários Participantes são aqueles que apesar de nascerem na Igreja Metodista, não exercem nenhuma atividade na igreja local. São apenas um ouvinte e participante dos cultos.

Por sua vez, os Metodistas Hereditários Engajados são aqueles que estão envolvidos na igreja local, ou seja, além de participar dos cultos, fazem parte de algum ministério ou grupo societário, ficando assim mais envolvidos com a igreja.

2.2 Metodistas de Conversão.

Os Metodistas de Conversão são aqueles e aquelas que tiveram o seu primeiro contato com o evangelho protestante na Igreja Metodista e como resultado passaram a ser membros de uma comunidade metodista local. Nesse tipo de metodista, como os demais, eles passam por uma classe de catecúmenos para depois serem recebidos na comunhão da igreja. Além disso, é de suma importância que os Metodistas de Conversão sejam excepcionalmente bem discipulados, com um discipulado pessoal, ou seja, uma pessoa mais madura na fé acompanha os seus primeiros meses na sua nova etapa da vida, como um Cristão Metodista.

O amadurecimento do Metodista de Conversão depende de cada pessoa, ou seja, não temos um padrão de tempo de igreja para saber se o novo convertido está ou não maduro na fé.

O esperado é que depois de 2(dois) anos frequentando a comunidade de fé, e sendo nesse período bem discipulado, o mesmo começa a demonstrar interesse pelas atividades e vontade de trabalhar na igreja local.

2.3 Metodistas de Imigração.

Os Metodistas de Imigração são aqueles que vieram de outra denominação evangélica, e tornaram-se membros da Igreja Metodista.

O Metodista de Imigração tem como característica a de que frequentou e participou de outra igreja evangélica, não metodista, sendo batizado ou não em outra igreja.

Dentro do Metodista de Imigração, temos os permanentes e os inconstantes. Os Metodistas de Imigração Permanentes são aqueles que já frequentaram outras igrejas evangélicas, porém ao passarem para Igreja Metodista, ficaram na mesma, sendo fiéis praticantes regulares e engajados.

Já os Metodistas de Imigração Inconstantes são aqueles que temporariamente estão na Igreja Metodista, ou seja, não têm um vínculo permanente. As metodologias usadas para sabermos os tipos de membros de cada Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda, foram a pesquisa de campo e a observação *in loco*, onde visitamos todas as igrejas na cidade e um questionário que mandamos via e-mail para os pastores das igrejas metodistas.

Após as pesquisas, chegamos à seguinte tabela:

Tabela 01 - Tabela de Tipos de membros da Igreja Metodista em Volta Redonda.

AS IGREJAS	% de Metodista Hereditário	% de Metodista Conversão	% de Metodista Imigração	Maioria é:
CENTRAL	60%	15%	25%	Metodista Hereditário
REDENTOR	55%	10%	35%	Metodista Hereditário
PONTE ALTA	45%	15%	40%	Metodista Hereditário
MINERLÂNDIA	60%	25%	15%	Metodista Hereditário
VOLDAC	50%	20%	30%	Metodista Hereditário
CAIEIRAS	40%	45%	15%	Metodista Conversão
CANDELÁRIA	15%	40%	45%	Metodista Imigração
DOM BOSCO	30%	40%	30%	Metodista Conversão
VOLTA GRANDE	30%	34%	36%	Metodista Imigração
AÇUDE	10%	30%	60%	Metodista Imigração
JARDIM AMALIA	25%	20%	55%	Metodista Imigração
JARDIM DAS AMERICAS	25%	25%	50%	Metodista Imigração
SANTA CRUZ	20%	30%	50%	Metodista Imigração
SANTO AGOSTINHO	23%	53%	24%	Metodista Conversão
BEIRA RIO	10%	30%	60%	Metodista Imigração
BELVEDERE	10%	35%	55%	Metodista Imigração
RETIRO	25%	30%	45%	Metodista Imigração

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

3 - Índices de pesquisa.

Nesse item, elaboramos duas ferramentas de pesquisa, que chamamos de IDE – Índice Demográfico Eclesiástico e o IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica, em que consiste em analisar e decodificar as informações colhidas através da pesquisa de campo, onde entrevistamos os membros da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda.

O primeiro índice, que chamamos de IDE – Índice Demográfico Eclesiástico tem por objetivo sabermos o nível de concorrência eclesial em uma determinada localidade, ou seja, a proporção de habitantes por igrejas evangélicas.

O segundo índice, chamado de IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica é a ferramenta que usamos para medir o nível de fidelidade dos membros da comunidade eclesial local.

O objetivo dos dois índices, IDE – Índice Demográfico Eclesiástico e o IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica, é que, ao ser aplicado em uma determinada igreja, possamos analisar o crescimento dessa igreja e a possível causa do seu não crescimento.

3.1 IDE – Índice Demográfico Eclesiástico.

O IDE - Índice Demográfico Eclesiástico é um instrumento de correlação entre a quantidade de igrejas evangélicas e a população de um determinado bairro, ou seja, tem como objetivo sabermos o nível de *concorrência eclesial* de uma determinada localidade.

Com as informações do IDE - Índice Demográfico Eclesiástico, temos a possibilidade de desenvolvermos um planejamento estratégico mais eficiente e com resultados mais práticos, pois saberemos se determinado bairro tem a capacidade demográfica de receber mais uma Igreja Metodista ou não.

Para acharmos o IDE - Índice Demográfico Eclesiástico, usamos a seguinte fórmula:

$$IDE = \frac{\text{População}}{\text{Igreja}^2}$$

Exemplo:

Igreja	População do Bairro	Igrejas no Bairro	IDE	CLASSE IDE
Metodista Central	4891	6	136	1

Fórmula: população (4891) dividida por igrejas no bairro ao quadrado ($6 \times 6 = 36$)

$IDE = 4891 \div 36 = 135,86$. O IDE da Igreja Metodista Central é 135,86.

Igreja	População do Bairro	Igrejas no Bairro	IDE	CLASSE IDE
Metodista Açude	8172	40	5	5

Fórmula: população (8172) dividida por igrejas no bairro ao quadrado ($40 \times 40 = 1600$)

$IDE = 8172 \div 1600 = 5,10$. O IDE da Igreja Metodista do Açude é 5,10.

Com o número do IDE - Índice Demográfico Eclesiástico, passamos a usar a tabela abaixo, para sabermos a classe do IDE - Índice Demográfico Eclesiástico:

Tabela 02 - Tabela Classe do IDE - Índice Demográfico Eclesiástico.

IDE- Índice Demográfico Eclesiástico		Classe IDE	Significado / resultado
De	Até		
0	15	5	Alto IDE – Índice Demográfico Eclesiástico Muita concorrência entre as Igrejas. Quantidade elevada de Igrejas por Habitantes.
16	35	4	Médio alto IDE – Índice Demográfico Eclesiástico Média alta de concorrência entre as Igrejas. Quantidade média alta de Igrejas por Habitantes.
36	59	3	Médio IDE – Índice Demográfico Eclesiástico Média concorrência entre as Igrejas. Quantidade média de Igrejas por Habitantes.
60	99	2	Médio baixo IDE – Índice Demográfico Eclesiástico Média baixa de concorrência entre as Igrejas. Quantidade média baixa de Igrejas por Habitantes.
100	200	1	Baixo IDE – Índice Demográfico Eclesiástico Pouca concorrência entre as Igrejas. Quantidade Baixa de Igrejas por Habitantes.

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Usando o exemplo das igrejas acima, podemos chegar à seguinte conclusão:

A Igreja Metodista Central, sua classe IDE é 1, que significa: Baixo IDE - Índice Demográfico Eclesiástico, pouca concorrência entre as igrejas e quantidade baixa de igrejas por habitantes.

A Igreja Metodista do Açude, sua classe IDE é 5, que significa: Alto IDE - Índice Demográfico Eclesiástico, muita concorrência entre as igrejas e quantidade elevada de igrejas por habitantes.

Com os dados que possuímos da população de cada bairro da cidade de Volta Redonda e a quantidade de igrejas evangélicas que cada bairro possui, podemos elaborar uma tabela das igrejas metodistas da cidade de Volta Redonda.

Tabela 03 -Tabela das Igrejas Metodistas com os resultados da Classe IDE – Índice Demográfico Eclesiástico.

População do Bairro	Igrejas no Bairro	IDE	Igrejas Metodista	Classe IDE	SIGNIFICADO
4891	6	136	CENTRAL	1	Quantidade baixa de igrejas por habitantes
6492	8	101	JARDIM AMALIA	1	Quantidade baixa de igrejas por habitantes
3870	8	60	REDENTOR	2	Quantidade média baixa de igrejas por habitantes
5543	11	46	VOLTA GRANDE	3	Quantidade média de igrejas por habitantes
1337	6	37	VOLDAC	3	Quantidade média de igrejas por habitantes
3278	11	27	CAIEIRAS	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
2175	9	27	DOM BOSCO	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
6805	17	24	PONTE ALTA	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
1076	7	22	BELVEDERE	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
1344	8	21	MINERLÂNDIA	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
1341	8	21	CANDELARIA	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
8554	23	16	BEIRA RIO	4	Quantidade média alta de igrejas por habitantes
10084	30	11	SANTA CRUZ	5	Quantidade elevada de igrejas por habitantes
4678	23	9	JARDIM AMERICA	5	Quantidade elevada de igrejas por habitantes
28516	60	8	RETIRO	5	Quantidade elevada de igrejas por habitantes
25533	60	7	SANTO AGOSTINHO	5	Quantidade elevada de igrejas por habitantes
8172	40	5	AÇUDE	5	Quantidade elevada de igrejas por habitantes

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Com os resultados obtidos, além de realizar um planejamento estratégico de crescimento da Igreja Metodista local, com mais informações concretas sobre a concorrência eclesial de cada comunidade local, servirá também para analisarmos o trânsito religioso em nossas comunidades locais.

Os resultados dos IDE - Índice Demográfico Eclesiástico nos ajudarão a entendermos porque o trânsito religioso é diferenciado de um bairro para outro.

E como consequência, tais informações nos possibilitará sabermos sobre as possíveis causas do crescimento das igrejas metodistas, como também do seu não crescimento.

3.2 IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica.

O termo Índice de Fidelidade Eclesiástica significa o quanto uma determinada comunidade é fiel a uma comunidade de fé.

Em se tratando da Igreja Metodista, para termos o índice de fidelidade eclesial, temos que analisar as características da igreja local, tais como:

- a) A classe socioeconômica da comunidade;
- b) IDE - Índice demográfico eclesial;
- c) Tipo da membresia Metodista;
- d) Nível carismático do pastor (a) local.¹⁹

Significa que, para sabermos o Índice de Fidelidade Eclesial de uma determinada comunidade, temos que analisar todo o conjunto de informações sobre a igreja e a membresia.

Podemos exemplificar para melhor compreensão, citando alguns exemplos de Igreja Metodista de Volta Redonda.

Exemplo 1:

Uma determinada igreja localizada em um bairro carente, onde não existem muitas igrejas evangélicas, e a maioria de seus membros são Metodistas Hereditários, o Índice de Fidelidade Eclesial é alto.

Justificativa: como não tem uma concorrência de igrejas e as pessoas de baixa renda não têm condições financeiras de saírem do bairro, e os seus membros serem mais fiéis, por se tratar de Metodistas Hereditários, elas não saem sem uma justificativa plausível da comunidade local.

¹⁹ Não trataremos do Perfil Carismático Pastoral, visto que, não temos meios acadêmicos para medirmos o Nível Carismático Pastoral.

Exemplo 2:

Uma determinada igreja localizada em um bairro nobre, onde existem várias igrejas evangélicas, e a maioria de seus membros são Metodistas de Imigração, o Índice de Fidelidade Eclesiástica é baixo.

Justificativa: como existe uma concorrência de igrejas, e as pessoas têm condições financeiras de ir a outra igreja, e os seus membros sendo Metodistas de Imigração, elas por qualquer coisa, saem da comunidade.

Com base nas informações que possuímos, podemos chegar a uma tabela que representa o IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica.

Para chegarmos ao IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica, usamos a seguinte fórmula:

$$IFE = \frac{\text{Asp.Soc.Econ} + \text{IDE} + \text{Tipo Membro}}{3}$$

O IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica, é a soma dos seguintes itens: aspecto socioeconômico da comunidade, a classe do IDE - Índice Demográfico Eclesiástico e o tipo de membresia da comunidade, e o resultado dividido por 3(três).

No item, onde aparece na fórmula acima o “*Aspecto Socioeconômico da Comunidade*”, usamos as informações disponíveis nos órgãos públicos como o IBGE e principalmente a metodologia de observação na própria comunidade local.

Classificamos o Aspecto Socioeconômico da Comunidade, em:

Tabela 04 – Classificação Socioeconômico da Comunidade.

Tipo da Classe Socioeconômico da Comunidade	Valor correspondente
Classe Baixa	01
Classe Média Baixa	02
Classe Média	03
Classe Média Alta	04
Classe Alta	05

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

No item, onde aparece na fórmula acima o valor do “*IDE*”, usamos a tabela 03, onde temos a classe do IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, de cada Igreja Metodista de Volta Redonda.

No item, onde aparece na fórmula acima os “*tipos de Membro*”, usamos as informações da pesquisa de campo, onde identificamos os tipos de membro majoritário de cada Igreja Metodista, e demos os seguintes valores:

Tabela 05 – Classificação do Tipo de Membro da Igreja Metodista.

Tipo de Membros da Igreja Metodista	Valor correspondente
Metodista Hereditário	01
Metodista Conversão	03
Metodista Imigração	05

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Usaremos o exemplo da Igreja Metodista Central de Volta Redonda, onde temos os seguintes dados:

AS IGREJAS	Aspecto Socioeconômico da Comunidade	IDE - Índice Demográfico eclesiástico	Tipo de Membresia Local	IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástico
CENTRAL	5	1	1	2

1) Aspecto Socioeconômico da Comunidade:

A Igreja Metodista Central de Volta Redonda fica localizada no centro comercial e administrativa da cidade. Classificamos o bairro em Classe Alta, conforme a tabela nº 04 – Classificação Socioeconômico da Comunidade, e recebe o índice de 05.

2) O IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, conforme a tabela nº 03 -Tabela das Igrejas Metodistas com os resultados da Classe IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, será o seu índice de nº 1, ou seja, pouca concorrência eclesiástica, pois existem poucas igrejas evangélicas no bairro.

- 3) O Tipo de Membresia Local, conforme a tabela nº 01, tabela de tipos de membros da Igreja Metodista em Volta Redonda, seu índice na tabela é 01, ou seja, a maioria dos membros da Igreja são Metodistas Hereditários.
- 4) Usando a formula para calcular o IFE – índice de Fidelidade Eclesiástica, que é:

$$IFE = \frac{Asp.Soc.Econ + IDE + Tipo Membro}{3}$$

Como resultado da equação acima temos: Asp. Socioeconômico (05) + IDE (01) + Tipo Membro (01) = 07, dividindo por 03, temos o resultado de: 2,33. O valor arredondado é de 02.

O IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica, da Igreja Metodista Central de Volta Redonda, é 02, que conforme a tabela nº 06 , é a fidelidade alta média dos membros da igreja.

Resultado analisado: os membros da Igreja Central têm uma fidelidade média alta com a igreja, e como consequência, um baixo trânsito religioso na igreja local.

A tabela do resultado do IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica é o seguinte:

Tabela 06 – Classificação do IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica.

Classe do IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica	Característica da Igreja Local
01	Alta Fidelidade da membresia com a Igreja
02	Média Alta Fidelidade da membresia com a Igreja
03	Média Fidelidade da membresia com a Igreja
04	Média Baixa Fidelidade da membresia com a Igreja
05	Baixa Fidelidade da membresia com a Igreja

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Ressaltamos que o resultado do IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástica tem por objetivo sabermos o quanto a membresia local é fiel a sua comunidade na perspectiva do trânsito religioso, ou seja, quanto mais fiel for a comunidade, menos teremos o trânsito religioso.

Abaixo temos as igrejas metodistas em Volta Redonda, com os seus respectivos IFE's.

Tabela 07 - Tabela do IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástico, das Igrejas Metodistas em Volta Redonda.

AS IGREJAS	Aspecto Socioeconômico da Comunidade	IDE - Índice Demográfico Eclesiástico	Tipo de Membresia Local	IFE - Índice de Fidelidade Eclesiástico
CENTRAL	5	1	1	2
REDENTOR	3	3	1	2
PONTE ALTA	3	4	1	3
MINERLÂNDIA	3	4	1	3
VOLDAC	3	4	1	3
CAIEIRAS	2	4	3	3
CANDELÁRIA	1	4	5	3
DOM BOSCO	3	4	3	3
VOLTA GRANDE	2	3	5	3
AÇUDE	1	5	5	4
JARDIM AMALIA	5	1	5	4
JARDIM DAS AMERICAS	1	5	5	4
SANTA CRUZ	2	5	5	4
SANTO AGOSTINHO	2	5	5	4
BEIRA RIO	3	5	5	4
BELVEDERE	5	4	5	5
RETIRO	4	5	5	5
TABELAS DE CLASSIFICAÇÕES	1- classe baixa	1- pouca concorrência	1- Metodista Hereditário	1-Alta Fidelidade com Igreja
	2- classe média baixa	2-média pouca concorrência		2-Média Alta Fidelidade Igreja
	3- classe média	3- média concorrência	3-Metodista Conversão	3-Média Fidelidade com Igreja
	4- classe média alta	4-média alta concorrência		4-Média Baixa Fidelidade Igreja
	5- classe alta	5- muita concorrência	5-Metodista Imigração	5-Baixa Fidelidade com Igreja

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Após estudarmos a origem da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda e o seu desenvolvimento, constatamos a importância da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, tanto para o crescimento da cidade como também para o desenvolvimento da Igreja Metodista, pois havia pessoas evangélicas entre os trabalhadores imigrantes que vieram para a cidade com a missão de construir uma usina siderúrgica, e como ainda não existia nenhuma igreja evangélica na localidade, a não ser a Igreja Metodista, os mesmo inicialmente a frequentavam e assim crescia o metodismo em Volta Redonda.

Com as informações contidas neste capítulo, podemos observar um crescimento significativo de números de igrejas metodistas na cidade, ficando evidenciado tal crescimento quantitativo, conforme o gráfico abaixo:

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Concluimos que a Igreja Metodista, desde a sua implantação na cidade, tem um crescimento uniforme em relação aos seus templos.

Com relação aos tipos de membros, onde classificamos como: Metodista Hereditário, Metodista de Conversão e Metodista de Imigração, chegamos a seguinte informação, conforme o gráfico abaixo:

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Com os dados colhidos pela pesquisa de campo²⁰, constatamos que das 17 igrejas metodistas na cidade, 9(nove) igrejas predominam os Metodistas de Imigração, 5(cinco) igrejas predominam os Metodistas Hereditários e 3(três) igrejas predominam os Metodistas

²⁰ Conforme a tabela nº 1 – Tabela de membros da Igreja Metodista em Volta Redonda. p.27.

de Conversão. Assim, na maioria das igrejas metodista predominam os de Imigração, ou seja, fica evidenciado o grande trânsito religioso na cidade.

É essencial lembrar a importância de conhecermos as nossas comunidades locais e suas características para possuímos informações sociológicas e econômicas para direcionar os trabalhos eclesiais atendendo as comunidades. Quando passamos a conhecer as necessidades específicas de cada comunidade onde a igreja está inserida, temos o desafio de ajudar a mesma, com programas específicos e direcionados em prol da mesma.

Tratando de planejamento estratégico para o crescimento da igreja é fundamental as informações obtidas através das observações *in loco* e de uma pesquisa de campo detalhado que abrange vários itens tais como: IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica, IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, a classe socioeconômica da comunidade, tipo de membresia metodista.

Finalizando este capítulo, espero que as informações acima possam ter sido suficientes no sentido de nos ajudar tanto na compreensão das características da membresia metodista na cidade de Volta Redonda, quanto na constatação do crescimento da Igreja Metodista volta-redondense.

CAPÍTULO 2

O CRESCIMENTO DA IGREJA METODISTA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ.

No capítulo anterior, foi exposta uma série de informações sobre a história da cidade e da Igreja Metodista de Volta Redonda, com o objetivo de compreendermos melhor a realidade em que os metodistas estão inseridos. Também descrevemos as igrejas metodistas existentes em Volta Redonda, com suas peculiaridades que cada comunidade possui.

No ano de 2011, entrevistamos 147 metodistas da cidade de Volta Redonda, e usamos o questionário em anexo (Anexo 1), assim abrangemos um universo de 2,05% dos metodistas da cidade de Volta Redonda. Nesse capítulo, nosso objetivo é expor e analisar as informações colhidas na pesquisa de campo que realizamos entre os membros da Igreja Metodista de Volta Redonda.

No primeiro item, apresentamos algumas definições e conceitos sobre as terminologias usadas nesse capítulo, e a apresentação dos resultados com as análises pertinentes dos itens pesquisados. No segundo item, apresentamos os resultados e analisamos as respostas obtidas pelos entrevistados, em que perguntamos: *‘Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?’* Já no terceiro item, apresentamos os resultados e analisamos as respostas obtidas pelos entrevistados, em que perguntamos: *“Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”* E no final realizamos uma conclusão dos dois questionamentos analisados.

1 – A Pesquisa de campo e seus resultados.

A população alvo, da pesquisa de campo que realizamos, foi composta de membros da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda, onde através de um questionário próprio (anexo 1), distribuímos os mesmos aos pastores no mês de setembro de 2011, na reunião de pastores do distrito, juntamente com as orientações sobre o preenchimento (Anexo 2)²¹. Após o recolhimento dos questionários, realizamos a tabulação dos resultados, que tem como objetivo primordial analisarmos o crescimento numérico da membresia metodista na cidade.

1.1 – Os resultados e as análises.

Os resultados foram divididos em dois grupos, onde o primeiro trata-se de informações gerais, com perguntas fechadas, ou seja, perguntas objetivas sobre as pessoas, o que permite uma melhor contextualização. A segunda parte da pesquisa trata de duas perguntas abertas, onde o entrevistado tem a liberdade de expor os seus pensamentos e a suas originalidades. As respostas e as suas análises foram tabuladas no item 2 deste capítulo, que tem como título: “Análise das respostas sobre “Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?” e no item 3, com o título: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”

1ª Parte do Questionário, com perguntas Fechadas:

A. Informações sobre o sexo dos entrevistados.

Tabela 1a - Total dos entrevistados por sexo		
Sexo	Quantidade	Percentual
Feminino	89	60,54%
Masculino	58	39,46%
Total	147	100,00%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

²¹ Distribuímos questionários para todas as igrejas metodistas em Volta Redonda. o total de questionários que retornaram foram de 147. As igrejas que devolveram os questionários foram: Central (17 questionários – total de 11,56%), Santa Cruz (35 questionários – total de 23,81%), Jardim Amália (15 questionários – total 10,20%), Santo Agostinho (19 questionários – total de 12,93%), Voldac (21 questionários – total de 14,29%), Caieiras (21 questionários – 14,29%) e Minerlândia (19 questionários – total de 12,93%). As igrejas que não devolveram os questionários foram: Redentor, Ponte Alta, Candelária, Dom Bosco, Volta Grande, Açude, Jardim das Américas, Beira Rio, Belvedere e Retiro. Totalizando 41,18% de igrejas que responderam ao questionário e 58,82% de igrejas que não responderam ao questionário.

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

No gráfico 1, temos a informação de que 61% dos entrevistados da Igreja Metodista em Volta Redonda, são do sexo feminino e 39% são do sexo masculino.

Correlacionando as informações que obtivemos através da pesquisa, foi demonstrado que a maioria é do sexo feminino e a Igreja Metodista vem tendo um crescimento uniforme, baseando em uma reportagem da Folha de São Paulo, que diz:

O estilo de liderar de homens e mulheres tem muitas semelhanças, mas também diferenças bem claras. Estudo realizado pelo Korn/Ferry Institute com mais de 4.000 presidentes de empresas nos Estados Unidos de ambos os sexos mostra que, enquanto eles são mais diretos e focados em comunicar a informação essencial, elas têm tendência a ser mais indiretas e focadas na manutenção dos relacionamentos enquanto comunicam.²²

Podemos afirmar a importância feminina no crescimento da Igreja Metodista em Volta Redonda, pois elas valorizam os relacionamentos mais do que os homens, e com tal atitude, fortalecem as atividades dentro das igrejas metodistas.

Com relação à liderança feminina em nossas igrejas, podemos citar Barbosa que diz: *As mulheres são maioria na Igreja. Os homens são maioria nos cargos, nos concílios, nos conselhos, na docência, nas direções. As mulheres, sendo maioria, continuam sendo dirigidas e orientadas pelos homens.*²³

Como as nossas igrejas predominam as mulheres, deveríamos valorizá-las, encorajando-as e dando mais oportunidade para exercerem a liderança em nossas comunidades de fé.

²² FOLHA.COM – Reportagem sobre *Mulheres tem características de líder de sucesso mais desenvolvidas*. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1010178-mulheres-tem-caracteristicas-de-lider-de-sucesso-mais-desenvolvidas.shtml>>. Acesso em: 06 junho 2012.

²³ BARBOSA, Mara Aparecida Freitas. VV. Aa., *I Encontro de Ministério Pastoral Feminino – Faculdade de Teologia, SP, 1978.p.7*. In: RENDERS, Helmut (Org). *Vocação pastoral em debate*. São Bernardo do Campo: Editeo, 2005. p.45.

Comparando os números da pesquisa com as informações do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação à população por sexo, temos o seguinte resultado:²⁴

Localidade	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Brasil (Geral)	51%	49%
Rio de Janeiro (Geral)	52,31%	47,69%
Volta Redonda (Geral)	52,33%	47,67%
Igreja Metodista em Volta Redonda	61%	39%
Igreja Metodista no Brasil (Geral) ²⁵	57,12%	42,83%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012), Dados Censo demográfico (2010)

Concluimos que temos uma Nação e uma igreja predominantemente feminina tanto na esfera Nacional, Estadual e Municipal, como também na esfera Eclesiástica Metodista volta-redondense.²⁶

²⁴ IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:

<<http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/demograficas.html>>. Acesso em 06 junho 2012.

²⁵ SOUZA, B.Muniz. *Sociologia da Religião e Mudança Social*. Católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus, 2004. p. 134.

²⁶ Em relação população Mundial, segundo informações da ONU – Organização das Nações Unidas, a situação é o inverso, ou seja, temos mais Homens do que Mulher como relatou a ONU:

“Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) lançado nesta quarta-feira (20/10/2010), em Nova York (EUA), revela que a população mundial triplicou, entre 1950 e 2010, chegando a quase 7 bilhões de pessoas. Neste total, há aproximadamente 57 milhões de homens a mais do que mulheres em todo o mundo. O documento, que contém estatísticas e tendências sobre as mulheres no mundo, demonstram que o predomínio do número de homens sobre as mulheres é evidenciado em países mais populosos como a China, onde a proporção de homens é de 108 para cada 100 mulheres, e na Índia, onde são 107 homens para cada 100 mulheres.

Já na Europa a situação é inversa, lá existem mais mulheres que homens. No Leste Europeu são 88 homens para cada 100 mulheres e em outras partes da Europa o índice chega a 96 homens para cada 100 mulheres.

“Na América do Sul são 98 homens para cada 100 mulheres.” Site: Índex Mundi. População Mundial.

Disponível em: <http://www.indexmundi.com/pt/mundo/populacao_perfil.html> Acesso em 06 junho 2012.

B. Informações sobre a faixa etária dos entrevistados:

Tabela 2a - Faixa Etária dos Entrevistados				
Idade	Quantidade		Percentual	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
até 15 anos	6	2	6,74%	3,45%
16 - 25	9	8	10,11%	13,79%
26 - 36	17	16	19,10%	27,59%
37 - 50	32	13	35,96%	22,41%
51 - 70	22	13	24,72%	22,41%
71	3	6	3,37%	10,34%
Total:	89	58	100,00%	100,00%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Observando os dados acima, lembrando que correspondem a 2,05% dos metodistas da cidade, podemos chegar a algumas observações relevantes para entendermos e compreendermos a nossa realidade Eclesiástica, tais como:

1. Temos mais jovens do sexo masculino, em nossas igrejas, do que do sexo feminino. (Jovens até 36 anos – Masculino = 44,73% e Jovens até 36 anos – Feminino = 35,98%).

2. Temos mais adultos do sexo feminino, em nossas igrejas, do que do sexo masculino. (adultos mais de 37 anos – Feminino = 64,05% e adultos mais de 37 anos – Masculino = 55,16%).

3. Até 15 anos de idade, temos o dobro de mulheres na Igreja Metodista em Volta Redonda.

4. Mais de 70 anos de idade, temos o dobro de homens nas igrejas metodistas.

Dividindo as faixas etárias da população entrevistada, tendo como base as fases da vida, temos: a infância (menos de 15 anos), adulta (de 16 a 60 anos) e a velhice (de 61 anos e mais), chegamos a algumas informações muito interessante.

Com base nos questionários aplicados, temos praticamente 4,48% da nossa membresia entrevistada, que é formada de jovens até 15 anos de idade. Em relação aos idosos, temos 11,19%, e a faixa etária de adultos em nossas igrejas, temos 84,33%. A nossa igreja é uma comunidade formada praticamente de pessoas adultas, com a faixa etária entre 16 a 60 anos.

Analisando as informações do IPPU-VR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda²⁷, em relação à faixa etária da população do município de Volta Redonda, que informa:

Cidade	Idade de 0 – 15 anos - Jovens	Idade de 16 – 60 anos – Adultos	Idade de 61 – 99 anos - Idosos
Volta Redonda Total de 242053 habitantes	64540 habitantes 26,66%	155321 habitantes 64,17%	22192 habitantes 9,17%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012), Censo Demográfico (2010).

Através das nossas observações *in loco* e dos questionários aplicados, chegamos a uma observação de que estamos evangelizando poucos os jovens volta-redondenses, pois temos na cidade uma população de Jovens (até 15 anos) de 26,66%, em contrapartida, nas igrejas metodistas em Volta Redonda, não temos mais do que 10% de jovens até 15 anos de idade.

C. Informações sobre o tempo de Igreja Metodista.

Tabela 3a - Tempo de Igreja Metodista				
Tempo Igreja	Quantidade		Percentual	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
0 -12	45	29	50,56%	50,00%
13 - 24	22	15	24,72%	25,86%
25 - 37	12	4	13,48%	6,90%
38 - 49	4	2	4,49%	3,45%
50 - 70	6	8	6,74%	13,79%
Total:	89	58	100,00%	100,00%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

²⁷ IBGE, Censo Demográfico 2000. Dados do IBGE –. Disponível em: <http://www.pesquisas.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=27>. Acesso em 20 fevereiro 2012.

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Com os resultados obtidos, chegamos a uma informação muito interessante, de que, mais da metade das pessoas entrevistadas, tanto homens como mulheres, tem menos de doze anos de Igreja Metodista, ou seja, jovens na fé. Como a maioria dos nossos membros tem menos de doze anos de Igreja Metodista, ou seja, iniciaram sua vida Eclesiástica Metodista, depois do ano de 2000, só conheceram a Igreja Metodista organizada em Dons e Ministério.

Como lembra Clovis Pinto de Castro, *A Igreja Metodista, reunida em Concílio Geral, no mês de julho de 1987, na cidade de São Bernardo do Campo, SP, optava, de forma explícita, por um novo modelo de Igreja, isto é, uma Igreja organizada em Dons e Ministérios.*²⁸

D. Informação sobre a frequência na Escola Dominical.

Tabela 4a - Frequência da Escola Dominical			
	Frequenta	não frequenta	as vezes
Feminino	80,49%	4,88%	14,63%
Masculino	88,46%	3,85%	7,69%

²⁸ CASTRO, C.P, CUNHA, M.do Nascimento. *Forjando uma nova Igreja*. Dons e Ministério em debate. São Bernardo do Campo: Editeo, 2001. p.15.

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

A nossa análise sobre o gráfico acima é animador, porém preocupante, pois estamos vivendo uma realidade diferente da realidade metodista a nível nacional.

Paulo Ayres Mattos, em sua aula sobre a História do Metodismo no Brasil (aula III)²⁹, nos mostrou as seguintes informações sobre os Membros Metodistas e a Escola Dominical:

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado nas aulas Paulo Ayres (2012).

Ao analisarmos as informações sobre a membresia metodista no âmbito nacional e os alunos da Escola Dominical, chegamos à conclusão de que a Escola Dominical tinha uma maior participação, em relação aos membros metodistas, até nos anos de 1970. Dos anos de 1930 até os anos de 1970, tínhamos mais alunos da Escola Dominical do que membros da Igreja Metodista. A taxa de crescimento no período de 1942 até 1970 foi de 131% para os alunos da Escola Dominical e 127% para os membros metodistas. A Escola Dominical crescia mais do que os membros da Igreja Metodista.

²⁹ MATTOS, Paulo Ayres. CTP – Curso Teológico Pastoral, Faculdade de Teologia, UMESP. Módulo: *História do Metodismo no Brasil*. 6º período. 2º semestre de 2011. Data da aula: 07 de agosto de 2011.

Porém dos anos de 1980 até o ano de 2011, a taxa de crescimento da Escola Dominical foi de 74% e a taxa de crescimento da membresia metodista foi de 219%, ou seja, temos nesse período da história da Igreja Metodista uma desproporção acentuada entre o crescimento dos membros e a Escola Dominical no âmbito nacional.

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado nas aulas Paulo Ayres (2012).

Chegamos a algumas conclusões tais como: a Escola Dominical, nos últimos 40 anos, não tem tido um crescimento significativo e a maioria dos membros das nossas igrejas não são alunos da Escola Dominical; Assim, a Escola Dominical deve ser também uma ferramenta de evangelização em nossas comunidades locais.

Com base nas informações do Paulo Ayres Mattos³⁰, quando divulgou as seguintes informações sobre a estatística da Igreja Metodista em nível nacional, de que no ano de 2010 tínhamos 214 715 membros arrolados e 100 740 alunos matriculados nas escolas dominicais no Brasil, ou seja, 46,92% dos nossos membros são alunos da Escola Dominical.

Segundo o Paulo Ayres Mattos,

As últimas estatísticas mostram também que ainda há um número preocupante de igrejas com escolas dominicais quase que simbólicas e outras onde elas sequer estão organizadas. Por outro lado, pode ser levantada a hipótese de que a maioria dos novos membros, especialmente os mais jovens, não estão envolvidos com as atividades da Escola Dominical em suas igrejas. Hipótese esta que, se constatada, representaria uma grave ameaça para a formação de qualquer consenso eclesial metodista firmado sobre os fundamentos do metodismo histórico.³¹

³⁰ MATTOS, Paulo Ayres. CTP – Curso Teológico Pastoral, Faculdade de Teologia, UMESp. Módulo: *História do Metodismo no Brasil*. 6º período. 2º semestre de 2011. Data da aula: 07 de agosto de 2011.

³¹ MATTOS, Paulo Ayres. *Mais de um século de educação Metodista*. COGEIME- Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino. São Paulo, 2010. Disponível em: <<http://www.cogeime.org.br/wp-content/uploads/2011/11/mseducacaometodista.pdf>>. Acesso em 07 junho 2012.

E. Participação em grupos societários e ministérios.

Sexo	Participa	Não Participa
Feminino	82,93%	17,07%
Masculino	75%	25%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

As informações mostram o que presenciamos em nossas comunidades de fé, que é a participação efetiva das mulheres nos ministérios e grupos societários.

As igrejas na cidade de Volta Redonda têm uma característica de que a nossa membresia é bastante engajada nas atividades *In Ecclesia*, ou seja, atividades internas na igreja. Em relação às atividades *De Ecclesia*, ou seja, atividades externas da igreja, a nossa membresia é muito acanhada para tais atividades.

Somos muito ativistas em nossas comunidades, temos praticamente trabalhos quase que diariamente para um determinado público da nossa membresia. São importantes essas atividades para os nossos membros, pois tem o objetivo de fortalecimento do Corpo de Cristo; porém não podemos esquecer que temos uma gama de pessoas ao redor das nossas igrejas que precisam da nossa ajuda.

Desmembrando e categorizando os ministérios em nossas igrejas, observando os gráficos abaixo, podemos concluir o seguinte:

Tabela 5.1a - Mulheres e os Ministérios

Oração	25%
Louvor	16,18%
Ensino	14,71%
Santuário	7,35%
Dança	5,88%
Discipulado	5,88%
Esc.Dom	5,88%
Ação Social	4,41%
MAAD	4,41%
Minist.Infant	2,94%
Evangelismo	2,94%
3 Idade	1,47%
Família	1,47%
Visitação	1,47%

Gráfico 5.1 - Mulheres e os Ministérios

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Tabela 5.2a - Homens e os Ministérios

Louvor	27,27%
Oração	18%
Ensino	15,15%
Evangelismo	12,12%
Apoio Pastoral	9,09%
MAAD	6,06%
Família	6,06%
Discipulado	3,03%
Minist.Infant	3,03%

Gráfico 5.2 - Homens e os Ministérios

Os ministérios onde a membresia metodista mais atua, tanto os homens como as mulheres são: ministério de louvor, ministério de oração e o ministério de ensino. Nesses ministérios temos uma disparidade exagerada em relação aos outros ministérios, com 55,89% das mulheres e 60,42% dos homens, que estão nesses ministérios citados.

Esses ministérios são de um modo geral voltados para dentro das igrejas, ou seja, ministérios desenvolvidos *in loco*. Na contramão da lógica do crescimento eclesiástico, temos 8,96% dos membros envolvidos no discipulado e 15,06% envolvidos no evangelismo.

F. A escolaridade dos entrevistados metodistas.

Tabela 6a - Escolaridade Metodistas		
	Feminino	Masculino
1º Grau Comp.	6,10%	1,92%
1º Grau Incomp.	32,93%	26,92%
2º Grau Comp.	20,73%	30,77%
2º Grau Incomp.	6,10%	21,15%
3º Grau Comp.	25,61%	9,62%
3º Grau Incomp.	8,54%	9,62%
	100,0%	100,0%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Observando as informações que extraímos através do questionário, em relação ao grau de escolaridade dos membros da Igreja Metodista em Volta Redonda, constatamos um grande percentual de mulheres com nível superior em nossas comunidades, sendo que, 25,61% das entrevistadas possuem nível superior.

Comparando com o Estado do Rio de Janeiro, que segundo o censo 2010, tem aproximadamente 10,91% da população com nível superior³² e em relação ao âmbito nacional, temos 12% da população brasileira com nível superior, segundo informação do OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico,³³ constatamos um bom índice de escolaridade entre a membresia feminina metodista volta-redondense.

Com uma igreja em que temos grande número de mulheres com nível superior, ou seja, 25,6% da membresia feminina, temos como resultado um grande número de mulheres com atividades semanais seculares exaustivas, como consequência pouca participação na liderança da igreja, porém sem deixar de apoiarem os ministérios e grupos societários.

³² Censo 2010 – IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/default_res ultados_preliminares_amostra.shtm>. Acesso em 07 junho de 2012.

³³ Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Disponível em <<http://www.indicadorbrasil.com.br/2011/09/12-dos-brasileiros-de-25-a-34-anos-tem-ensino-superior-completo/>>. Acesso em 07 junho 2012.

G. Estado civil dos metodistas.

Tabela 7a - Estado Civil dos Metodistas		
	Feminino	Masculino
Solteiros	24,39%	23,08%
Casados	64,63%	66,00%
Separados	8,54%	9,00%
Viúvos	2,44%	1,92%
	100,00%	100,00%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Na questão do estado civil da membresia metodista volta-redondense, temos um percentual muito próximo entre os homens e as mulheres.

Segundo uma pesquisa do IBOPE,

Quase um terço dos 56 milhões de adultos do Brasil é solteiros, segundo a pesquisa Target Group Index, realizada pelo IBOPE Mídia nas regiões metropolitanas e no interior do Sul e do Sudeste, o que corresponde a 17,1 milhões de pessoas. Os casados e as pessoas que moram juntas são um grupo maior, representando metade da população, enquanto os separados ou divorciados somam 15% e os viúvos, 3%.³⁴

Resumindo as informações,³⁵ temos o quadro abaixo:

	Solteiros	Casados	Separados	Viúvos
Brasil (geral)	31%	51%	15%	3%
Rio de Janeiro	31%	48%	17%	4%
Metodista V R	23,73%	65,31%	8,77%	2,18%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado no censo demográfico 2011, Atas e Documento Igreja Metodista (2011)

A média de separados nas igrejas metodistas, em Volta Redonda, é bem abaixo da média nacional e estadual, como também os solteiros e viúvos. E o número de casados é superior à média nacional e à estadual.

³⁴ Pesquisa do IBOPE- Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística. Disponível em: <<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cald&comp=Noticias&docid=9BC822890B8B00A98325785300460482>>. Acesso em 08 junho 2012.

³⁵ Ibid., nota nº 27.

H. Resposta à pergunta: “Sua família frequenta a Igreja Metodista com você?”

Tabela 8a - Sua família frequenta a Igreja com você?

	Sim	Não	Algumas Vezes
Feminino	70,73%	26,83%	2,44%
Masculino	69,23%	30,77%	0%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Com os dados colhidos, fica evidenciada a participação significativa das famílias regularmente constituídas, nas igrejas metodistas em Volta Redonda.

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Ao analisarmos os dados, chegamos a uma conclusão de que a maioria dos casados e dos solteiros, as suas famílias estão na igreja. Já em relação aos separados e viúvos, temos uma inversão, ou seja, as suas famílias não estão com eles.

Temos uma missão de acompanhar as pessoas que estão sós em nossas igrejas, pois a maioria queria os seus familiares presentes nas atividades da igreja.

Crescimento da igreja envolve um trabalho junto das famílias e seus parentes próximos, visto que, não podemos ignorar o descontentamento das pessoas que não têm seus familiares ao seu lado nas atividades eclesiais.

I. Resposta à pergunta: “Você já frequentou outras Religiões?”

Tabela 9a - Você Já frequentou outras Religiões? Quais?				
	Não	Sim	Igr. Católica	Espiritismo
Feminino	53,66%	46,34%	100,00%	15,79%
Masculino	55,77%	44,23%	86,96%	13,04%

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Ao analisarmos as informações sobre a mobilidade religiosa dentro das igrejas metodistas, chegamos a uma observação de que tais problemas também ocorrem em nossas comunidades de fé.³⁶

Segundo as informações obtidas através do questionário, 52,38% não frequentaram outras religiões e 47,62% frequentaram outras religiões. Ressaltamos que as pessoas entrevistadas na sua maioria consideram a Igreja Católica Apostólica Romana como sendo outra religião.

³⁶ FRANÇA, Maria Cecília.(1975). *Pequenos centros paulistas de função religiosa*. IGEOG-USP. São Paulo. Disponível em: <http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/rbhr/a_fe_em_movimento.pdf>. Acesso em 08 junho 2012. Mobilidade religiosa segundo a professora Maria Cecília França:

A atitude religiosa dos grupos humanos que se transforma em ação e causalidade no fato geográfico envolvem atitudes e convicções profundas, nem sempre fáceis de identificar e menos ainda de explicar. No entanto, quando a ação se traduz em movimento de massas convergindo para um centro religioso, o geógrafo se encontra mais a vontade dentro de seu campo. Não só essa dinâmica pode ser representada cartograficamente, como na busca dos antecedentes e das consequências dos deslocamentos, na análise das práticas religiosas e na repercussão das mesmas nas áreas de influência dos seus centros de irradiação, que chegam aos aspectos exteriores mais significativos das manifestações religiosas, aspectos esses que se inscrevem no complexo quadro de relações humanas estudadas pela Geografia.

Tabela 9.2a - Você já frequentou outras religiões?

IGREJAS	Quantidade		Percentual	
	sim	não	sim	não
Central	7	18	28,00%	72,00%
S. Cruz	23	14	62,16%	37,84%
J. Amália	3	2	60,00%	40,00%
S. Agostinho	4	13	23,53%	76,47%
Voldac	12	10	54,55%	45,45%
Caieiras	15	6	71,43%	28,57%
Minerlândia	6	14	30,00%	70,00%
	70	77	47,62%	52,38%
	147		100,00%	

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Quando observamos a tabela acima, que faz uma leitura de cada comunidade em relação ao trânsito religioso, constatamos o seguinte: as igrejas com o maior número de Metodista Hereditário e Metodista de Conversão (S. Agostinho, Central e Minerlândia) tem menos trânsito religioso em relação às igrejas de Metodista de Imigração.

Comparando com os dados da pesquisa da Sandra Duarte de Souza, constatou-se que 23,50% das pessoas já circularam por outras religiões em algum momento da vida³⁷ e com os dados obtidos nas igrejas metodistas em Volta Redonda, onde 45,28% já frequentaram outras religiões na cidade, concluímos que temos um número grande de metodistas transitando em nossas igrejas.

Outra informação crucial é que 100% das mulheres que frequentaram outras religiões, já foram da Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto somente 86,96% dos homens frequentaram.

Segundo informações do CPS/FGV – Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas,³⁸ temos no Brasil 1,65% de Espíritas Kardesistas e 1,97% no Estado do Rio de Janeiro, já em Volta Redonda, temos uns dos maiores índices do Brasil, com 5,11% de Espíritas Kardesistas. Dos metodistas que já transitaram em outras religiões, temos um número elevado de ex-espíritas kardesistas, com 14,41%.

Segundo o ranking das Religiões nas Cidades³⁹, temos as seguintes informações sobre a cidade de Volta Redonda:

³⁷ SOUZA, Sandra Duarte. *Trânsito Religioso e Reinvenções Feministas do Sagrado na modernidade*.

Disponível em: < <http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/476/494>>. Acesso em 08 junho 2012.

³⁸ Novo Mapa das Religiões. Disponível em: <<http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/>>. Acessado em 08 junho 2012.

³⁹ Ranking das Religiões. Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: < <http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/>>. Acesso em 08 junho 2012.

- a. Porcentagem de Católicos na Cidade: 59,64%
- b. Porcentagem de Evangélicos na Cidade: 22,87%
- c. Porcentagem de Espíritas na Cidade: 5,11%
- d. Porcentagem de sem religião na Cidade: 9,36%
- e. Porcentagem de Afros na Cidade: 0,64%

A nossa sociedade tem passado por grandes modificações na área da religião, e como disse Antoniazzi, *a novidade não é tanto aumento real do número dos evangélicos ou dos sem religião, mas o aumento das pessoas que não têm mais receio de assumir publicamente tal condição.*⁴⁰

1.2 – Síntese da pesquisa de campo.

Após realizarmos as análises da pesquisa de campo, onde pegamos as informações colhidas e decompomos as mesmas para uma melhor verificação, chegamos a diversas conclusões.

Como o nosso tema central da pesquisa versa sobre o crescimento numérico da membresia na cidade de Volta Redonda, temos como um dos focos centrais a análise do trânsito religioso e a missão.

David J. Bosch, em seu livro *Missão Transformadora*, define a missão como:

sendo mais ampla que o evangelismo. “A evangelização é missão, mas esta não é meramente aquela”(Moltmann 1977:10; cf. Geffré 1982:478s.). Missão denota a tarefa global que Deus incumbiu à igreja para a salvação do mundo, mas sempre relacionada a um contexto específico de mal, desespero e perda de norte (como Jesus definiu sua “missão”, de acordo com Lucas 4.18s.) Ela “abrange todas as atividades que servem para libertar o homem de sua escravidão na presença do Deus que vem, escravidão que se estende da necessidade econômica ao abandono de Deus” (Moltmann 1977:10). Missão é a igreja enviada ao mundo, para amar, servir, pregar, ensinar, curar, libertar.⁴¹

Não podemos negar e nem tampouco negligenciar que estamos vivenciando um crescimento da Igreja Metodista em Volta Redonda; porém ressaltamos que o nosso crescimento é muito tímido comparando com o crescimento de outras igrejas evangélicas em nossa cidade.

⁴⁰ SOUZA B.M, MARTINO, L.M. *Sociologia da Religião e Mudança Social*. Católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil. São Paulo: Ed Paulus, 2004. p.40.

⁴¹ BOSCH, David J. *Missão Transformadora – mudanças de paradigma na Teologia da Missão*. São Leopoldo RS: Ed. Sinodal, 2004. p.492.

Não podemos nos acomodar com os números que temos se somos uma Igreja Missionária, como diz o Plano Nacional Missionário 2012-2016, quando diz que devemos *Conscientizar cada membro da Igreja Metodista de seu chamado missionário a testemunhar a graça salvadora de Jesus Cristo.*⁴²

Não podemos esquecer que somos chamados para *Ampliar as ações missionárias, uma vez que há muitas frentes a serem atendidas, há muitas feridas que precisam ser curadas com disciplina e amor. Há muitos espaços vazios a ocupar, em todos os setores da sociedade, nos quais o amor de Deus precisa ser compartilhado.*⁴³

Como temos uma igreja jovem, de membros que fazem parte da Igreja Metodista há pouco tempo e um grande número de adolescentes não envolvidos com qualquer tipo de atividade religiosa na cidade, devemos incentivar a participação dos nossos membros na Escola Dominical e usar a mesma como forma de evangelização e missão.

Com relação aos ministérios locais, estamos mais preocupados com as atividades internas da igreja, deixando a questão do evangelismo e discipulado em um segundo plano. Não estamos valorizando a questão do evangelismo e o discipulado como deveríamos, ficando claramente demonstrado nos próximos itens, em que analisamos a resposta da pergunta “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”

2 – Análise das respostas sobre a pergunta: “Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?”

Nessa segunda parte da pesquisa de campo, realizamos perguntas abertas, obtivemos respostas originais e aparentemente autênticas e bem francas, tendo como objetivo saber dos membros da Igreja Metodista da cidade de Volta Redonda, o porquê as pessoas gostam da Igreja Metodista.

Ao analisarmos e sintetizarmos as respostas, o resultado servirá como uma ferramenta para um controle melhor de qualidade em nossas igrejas.

Com base em Jeremias 48:10a, onde diz: *Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor!...*⁴⁴ e Eclesiastes 9:10, onde lemos: *O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há*

⁴² Plano Nacional Missionário 2012 – 2016. Disponível em:

<<http://www.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=11148>> Acesso em 08 junho 2012.

⁴³ Ibid., p.15.

⁴⁴ BÍBLIA. Português. *Bíblia sagrada*. NVI – Nova Versão Internacional. São Paulo: Editora Vida, 2001. p.645.

atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria⁴⁵, fica claro, que temos muito o que fazer para melhorar a nossa igreja.

Na primeira pergunta aberta, “Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?” temos como objetivo identificar algumas características positivas da igreja. No total, foram 24 características apresentadas pelos entrevistados.

2.1 – Os resultados do questionário da pergunta: “Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?”

TABELA 10a –POR QUE AS PESSOAS GOSTAM DA IGREJA METODISTA	
BOM ACOLHIMENTO	29,65%
BOA PREGAÇÃO	9,55%
TEM LIBERDADE	8,54%
AMOROSA E ALEGRE	8,54%
VALORIZAÇÃO DOS LEIGOS	6,53%
UNIDADE	5,03%
CARISMA PASTORAL	4,02%
DEMOCRÁTICA	3,52%
ORGANIZADA E ESTRUTURADA	3,52%
TEM TRADIÇÃO	3,52%
BOM ENSINO	3,02%
AFETIVIDADE	2,01%
EQUILIBRADA	2,01%
AVIVADA	2,01%
MISSIONÁRIA	1,51%
TRANSPARENTE	1,51%
AÇÃO SOCIAL ATUANTE	1,01%
ORDEM CULTO	1,01%
FOI A VONTADE DE DEUS	1,01%
TEM DOCTRINA	0,50%
É IGUAL IGREJA CATOLICA	0,50%
ENCONTRO COM DEUS	0,50%
BOA CONSOLIDAÇÃO	0,50%
IGREJA INCLUSIVA	0,50%

De acordo com a ordem de classificação das respostas, dividimos em três partes para melhor manuseio e análise. Os cinco primeiros itens, doravante chamaremos de Prioridade Alta, ou seja, tiveram mais de 6% das respostas na pergunta aberta.

⁴⁵ Ibid., p.534.

Respondendo a pergunta formulada, temos nas Prioridades Altas, sobre o que as pessoas gostam mais na Igreja Metodista, assim classificada:

- 1º Lugar - Bom Acolhimento, com 29,65% de respostas.
- 2º Lugar – Boa Pregação, com 9,55% de respostas.
- 3º Lugar – Ter Liberdade, com 8,54% de respostas.
- 4º Lugar – Igreja Amorosa e Alegre, com 8,56% de respostas.
- 5º Lugar – Valorização dos Leigos, com 6,53% de respostas.

Em seguida, temos as Prioridades Médias, ou seja, tiveram de 2% a 5,9% das respostas na pergunta aberta. Prioridades Médias, sobre o que as pessoas gostam mais na Igreja Metodista, temos:

- 6º Lugar – Unidade na Igreja, com 5,03% de respostas.
- 7º Lugar – Carisma Pastoral, com 4,02% de respostas.
- 8º Lugar – Igreja Democrática, com 3,52% de respostas.
- 9º Lugar – Igreja Organizada e estruturada, com 3,52% de respostas.
- 10º Lugar – Igreja com Tradição, com 3,52% de respostas.
- 11º Lugar – Bom Ensino, com 3,02% de respostas.
- 12º Lugar – Boa Afetividade, com 2,01% de respostas.
- 13º Lugar – Igreja Equilibrada, com 2,01% de respostas.
- 14º Lugar – Igreja Avivada, com 2,01% de respostas.

A última classificação, onde chamamos de Prioridade Baixa, temos de 0,1% a 1,99% das respostas na pergunta aberta.

Nas Prioridades Baixas, sobre o que as pessoas gostam mais na Igreja Metodista, temos:

- 15º Lugar – Igreja Missionária, com 1,51% de respostas.
- 16º Lugar – Igreja Transparente, com 1,51% de respostas.
- 17º Lugar – Tem Ação Social, com 1,01% de respostas.
- 18º Lugar – Tem Ordem no Culto, com 1,01% de respostas.
- 19º Lugar – É a Vontade de Deus, com 1,01% de respostas.
- 20º Lugar – Tem Doutrina, com 0,50% de respostas.
- 21º Lugar – É semelhante à Igreja Católica, com 0,50% de respostas.
- 22º Lugar – Tiveram o Encontro com Deus, com 0,50% de respostas.
- 23º Lugar – Boa Consolidação, com 0,50% de respostas.

24º Lugar – Uma Igreja Inclusiva, com 0,50% de respostas.

2.2 – Análise do questionário.

2.2.1- As Prioridades Altas – tiveram mais de 6% das respostas na pergunta aberta.

Tivemos nas Prioridades Altas, os seguintes itens: bom acolhimento, boa pregação, liberdade de expressão, igreja amorosa e alegre, valorização dos leigos.

A – BOM ACOLHIMENTO (29,65% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Gostam da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: acolhimento. Significado: ato de acolher, amparo, hospitalidade sinônimos: guarida, proteção.*⁴⁶

Esse item foi o mais votado entre a membresia metodista em Volta Redonda. É uma característica da Igreja Metodista na cidade, ser bem receptiva com as pessoas que estão chegando para nossas comunidades.

Em um modo geral, temos o costume de ter sempre um membro da igreja na porta do templo, para receber as pessoas que estão chegando, e quando se trata de um visitante, temos dedicado uma atenção maior para com o mesmo.

Em algumas igrejas, o pastor local fica na porta recepcionando as pessoas até o início do culto. Em seguida o pastor se dirige para frente da igreja dando início ao momento do culto.

Sempre temos que recepcionar bem as pessoas, em particular os nossos visitantes, pois eles são importantes para a igreja, visto que o crescimento da igreja depende muito da satisfação das pessoas com a comunidade local. Uma pessoa satisfeita volta e traz os seus familiares e amigos, porque foi bem recebida na igreja.

Sugestão: No momento de recepcionar as pessoas, em particular os visitantes, o membro da igreja deve informar alguns detalhes, como onde fica o bebedouro, o banheiro e caso o visitante tenha trazido criança(s), informar, caso a igreja tenha esse momento, sobre o culto infantil, por exemplo. Também deverá informar sobre as programações da igreja.

⁴⁶ Dicionário da Língua Portuguesa online. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionario.com/acolhimento](http://www.webdicionario.com/acolhimento)>. Acesso em 12 junho 2012.

Além disso, as pessoas gostam de receber algum tipo de presente. Seria interessante o visitante receber alguma lembrança da Igreja, como uma caneta, um livro, um chaveiro, qualquer lembrança será bem recebida pelos visitantes. É de suma importância o pastor local cumprimentar os visitantes, com um aperto de mão ou um abraço, as pessoas se sentem valorizadas, importantes para a igreja local.

B – BOA PREGAÇÃO (9,55% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Gostam da Igreja Metodista?”)

Palavra chave: pregação. Significado: ação de pregar ;sermão; admoestação. Sinônimos: sermão, prédica.⁴⁷

Vivemos em uma sociedade em que as pessoas querem qualidade nos serviços de um modo geral. Em se tratando de religião, não é diferente, pois devemos fazer o melhor para o Senhor. Hoje temos através dos meios de comunicação como: televisão, rádio, internet, jornais, revistas, muita informação no âmbito religioso. Quando as pessoas vão à igreja, elas querem ouvir Deus falar, através de uma boa mensagem com qualidade e conteúdo.

Quando somente 9,55% das pessoas questionadas respondem que gostam da Igreja Metodista por causa da pregação, é um dado e informação significativo, e que precisa ser bem trabalhada em nossas comunidades.

Uma característica da Igreja Metodista é que a maioria dos clérigos tem nível superior e estão preparados para fazerem bons sermões. Os membros da comunidade sabem quando o pastor preparou ou não o sermão.

Sugestão: Se quisermos ter um crescimento em nossas igrejas, devemos ter uma base sólida, ou seja, um crescimento espiritual. Para a comunidade ter esse crescimento, precisa ser bem alimentada com a palavra de Deus, bons sermões e mensagens edificantes e desafiadoras.

Além disso, os sermões deveriam ser adequados com a realidade da igreja local, ou seja, uma mensagem que a igreja entenda. As pessoas hoje estão mais exigentes, não aceitam qualquer forma de apresentação improvisada.

C – LIBERDADE DE EXPRESSÃO (8,54% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Gostam da Igreja Metodista?”)

⁴⁷Obra citada. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionario.com/pregacao](http://www..webdicionario.com/pregacao)>. Acesso em 12 junho 2012.

*Palavra chave: liberdade. Significado: ousadia, franqueza, licença, direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse direito não vá contra o direito de outrem. Sinônimos: autorização, permissão, independência.*⁴⁸

Quando se fala em liberdade de expressão, quer dizer a liberdade que uma pessoa tem de expor os seus pensamentos livremente sem nenhuma represália. Vivemos em uma democracia ampla em nosso país, e como consequência os membros têm liberdade em nossas igrejas. Não podemos confundir liberdade com libertinagem, tudo sempre com decência e ordem.

Os líderes da Igreja Metodista foram chamados para serem pastores de ovelhas e não boiadeiros. Temos que respeitar as opiniões dos nossos membros, pois nem sempre as nossas opiniões são as corretas, devemos estar sempre abertos a opiniões.

Sugestão: incentivar a membresia local a expor suas ideias para um bem proveitoso, como evangelismo e missão. Com isso veremos o crescimento e amadurecimento da membresia.

D – IGREJA AMOROSA E ALEGRE (8,54% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Gostam da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: amorosa. Significado: sentimento intenso de atração; qualidade do que é suave ou delicado; grande dedicação e cuidado. Sinônimo: afeto, benevolência.*⁴⁹

O amor é fundamental para um crescimento saudável e sustentável das nossas comunidades de fé. O ser humano tem a sensibilidade e a capacidade de sentir se a igreja é amorosa e alegre, apenas frequentando os cultos.

Em uma igreja que é alegre e amorosa, tais características não ficam restritas somente ao templo, ou seja, os membros de uma igreja alegre e amorosa contagiam as pessoas em volta. Uma igreja alegre e amorosa, o seu pastor ou pastora tem essas características em seu caráter. É um estilo de vida.

Sugestão: evitar ter grupos fechados na igreja, conhecidos como as famosas “panelinhas”, pois tais grupos tendem a ser intolerantes a novos membros, deixando assim de ser uma igreja amorosa. É importante também não fazer acepção de pessoas, pois uma igreja amorosa acolhe a todos.

⁴⁸ Obra citada. Disponível em: <HTTP://www..webdicionário.com/liberdade>. Acesso em 12 junho 2012.

⁴⁹ Ibidem. Disponível em: <HTTP://www..webdicionário.com/amorosa>. Acesso em 12 junho 2012.

E – VALORIZAÇÃO DOS LEIGOS (6,53% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Gostam da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: valorização. Significação: ato ou efeito de valorizar; dar valor ou valores a; aumentar o valor ou o préstimo de. Sinônimos: importância, mérito.*⁵⁰

Leigos e leigas na Igreja Metodista têm um valor imensurável para a comunidade de fé. A Igreja Metodista sempre valorizou o ministério leigo, pois são ouvidos e com direito a voto em nossos concílios, tanto no âmbito local, como regional e nacional. O leigo e a leiga pregam em nossas igrejas, realizam diversas atividades para o sustento e o crescimento das nossas igrejas.

Sugestão: capacitar e investir no crescimento espiritual e intelectual dos leigos. Incentivar a membresia a trabalhar mais na igreja, estar sensível ao dom que cada um tem em particular.

2.3 – Síntese do questionário.

Após a análise dos 05 itens sobre por que as pessoas gostam da Igreja Metodista, fica evidenciado que devemos agir concretamente para termos uma igreja com qualidade.

O item com o maior índice foi o que teve quase 30% das respostas, elogiando o bom acolhimento dos membros em relação aos visitantes e aos novos convertidos. Esse item será mais analisado e estudado no capítulo 3, no item nº 1, que tem como título: “O Acolhimento como forma de crescimento da Igreja Metodista em Volta Redonda”.

Somando os itens da “Prioridade Alta”, que são: bom acolhimento, boa pregação, liberdade, Igreja amorosa e alegre e valorização dos leigos, têm mais de 62% de votação. Nesse aspecto, chegamos a uma conclusão de que a maioria dos entrevistados votou nesses itens e tais itens precisam de uma atenção especial. Por outro lado, isso não significa negligenciar os outros, pois todos devem ser colocados em prática.

Como o nosso objetivo é o crescimento da igreja, tanto quantitativamente, qualitativamente e organicamente, temos a tarefa de buscar a qualidade eclesial dos nossos serviços.

Porém, somando as respostas semelhantes ao acolhimento, teremos os seguintes dados:

⁵⁰ Ibidem. Disponível em: <[HTTP://www.webdicionario.com/valorizacao](http://www.webdicionario.com/valorizacao)>. Acesso em 12 junho 2012.

R e s p o s t a s S e m e l h a n t e s	
B o m A c o l h i m e n t o	2 9 , 6 5 %
A m o r o s a e A l e g r e	8 , 5 4 %
A f e t i v i d a d e	2 , 0 1 %
I g r e j a I n c l u s i v a	0 , 5 0 %
T o t a l	4 0 , 7 0 %

Fonte: Tabela 10a

Com as informações levantadas sobre o acolhimento, com total de 40,70%, fica evidente que a Igreja Metodista é forte na questão mencionada, assim sendo, devemos investir também em outros itens que a Igreja Metodista não é tão forte, como, por exemplo, ensino, ação social, evangelização e missão. Lembrando que todos os ministérios são importantes, porém alguns precisam de uma atenção especial e de revitalização.

Como disse o Alan Tippett: *uma igreja precisa crescer em três dimensões: quantitativamente, qualitativamente e organicamente. Deve haver um equilíbrio neste crescimento. Se um tipo cresce mais do que o outro haverá deformação.*⁵¹

3 – Análise das respostas sobre a pergunta: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”

Nessa etapa, analisamos a segunda pergunta aberta do questionário, que indagamos o seguinte: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”

O nosso objetivo é saber os motivos que levam as pessoas a saírem da Igreja Metodista, como também identificar possíveis erros operacionais eclesiais e corrigi-los. Nessa pergunta, foram catalogados 28 itens que levam as pessoas a saírem da Igreja Metodista. Usamos uma metodologia de identificar as respostas sobre a pergunta em questão e analisando uma a uma, para chegarmos a uma conclusão.

Em cada item colocamos o significado de uma palavra chave, para melhor análise dos itens.

⁵¹ TIPPETT, Alan R. *A Palavra de Deus e o Crescimento da Igreja*. São Paulo: Editora Vida Nova, 1983. p.67.

3.1 – Os resultados do questionário da pergunta: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”

TABELA 11a - PORQUE AS PESSOAS SAEM DA IGREJA METODISTA

FALTA DISCIPULADO	13,51%
FALTA AVIVAMENTO	11,71%
NÃO TEVE ENCONTRO DEUS	9,01%
BRIGA ENTRE IRMÃOS	8,11%
NÃO ENTENDEM DOCTRINA	6,31%
PROBLEMA É A PESSOA	5,41%
FALTA COMPROMISSO	5,41%
FALTA OPORTUNIDADE	3,60%
FALTA EXORTAÇÃO	2,70%
FALTA EVANGELISMO	2,70%
FALTA CARISMA PASTORAL	2,70%
TRÂNSITO RELIGIOSO	2,70%
ABANDONADAS PELOS IRMÃOS	2,70%
QUEREM NOVIDADE	2,70%
CONSOLIDAÇÃO	2,70%
FALTA ATENÇÃO	1,80%
FALTA UNIÃO	1,80%
PECADO	1,80%
MUDANÇA DE PASTOR	1,80%
MUITO LIBERAL	1,80%
MUDANÇA ENDEREÇO	1,80%
PREGAÇÃO	1,80%
FALTA CULTO LIBERTAÇÃO	0,90%
IMATURIDADE ESPIRITUAL	0,90%
FALTA VISITA	0,90%
FOFOCA	0,90%
TRADIÇÃO	0,90%
DIREÇÃO DE DEUS	0,90%

GRÁFICO 11 - POR QUE AS PESSOAS SAEM DA IGREJA METODISTA?

Fonte: AUTOR, 2012. Baseado na Pesquisa de Campo (2012).

Seguindo a mesma metodologia anterior, de acordo com a ordem de classificação das respostas, dividimos em três partes para melhor manuseio e análise.

Os cinco primeiros itens, doravante chamaremos de Prioridade Alta, ou seja, tiveram mais de 6% das respostas na pergunta aberta.

Respondendo a pergunta formulada, temos as Prioridades Altas, sobre porque as pessoas saem da Igreja Metodista, assim classificada:

1º Lugar – Falta Discipulado, com 13,51% de respostas.

2º Lugar – Falta Avivamento, com 11,71% de respostas.

3º Lugar – Não tiveram Encontro com Deus, com 9,01% de respostas.

4º Lugar – Brigas entre Irmãos da Igreja, com 8,11% de respostas.

5º Lugar – não entendem a Doutrina da Igreja, com 6,31% de respostas.

Em seguida, temos as Prioridades Médias, ou seja, tiveram de 2% a 5,9% das respostas na pergunta aberta.

As Prioridades Médias, sobre o que levam as pessoas a saírem da Igreja Metodista, são:

6º Lugar – O problema é a pessoa, com 5,41% de respostas.

7º Lugar – Falta de Compromisso, com 5,41% de respostas.

8º Lugar – Falta de Oportunidade, com 3,60% de respostas.

9º Lugar – Falta Exortação, com 2,70% de respostas.

10º Lugar – Falta Evangelismo, com 2,70% de respostas.

11º Lugar – Falta Carisma Pastoral, com 2,70% de respostas.

12º Lugar – Trânsito Religioso, com 2,70% de respostas.

13º Lugar – Abandonados pelos Irmãos, com 2,70% de respostas.

14º Lugar – Querem Novidades, com 2,70% de respostas.

15º Lugar – Falta de Consolidação, com 2,70% de respostas.

A última classificação, onde chamamos de Prioridade Baixa, temos de 0,1% a 1,99% das respostas na pergunta aberta.

As Prioridades Baixas, sobre o que levam as pessoas a saírem da Igreja Metodista, são:

16º Lugar – Falta de Atenção, com 1,80% de respostas.

17º Lugar – Falta de União, com 1,80% de respostas.

18º Lugar – Pecado, com 1,80% de respostas.

19º Lugar – Mudanças de Pastores, com 1,80% de respostas.

20º Lugar – Igreja Muito Liberal, com 1,80% de respostas.

21º Lugar – A pessoa mudou de Endereço, com 1,80% de respostas.

22º Lugar – Pregação Ruim, com 1,80% de respostas.

23º Lugar – Falta de culto de Libertação, com 0,90% de respostas.

24º Lugar – Imaturidade Espiritual, com 0,90% de respostas.

25º Lugar – Falta de Visita, com 0,90% de respostas.

26º Lugar – Fofoca na Igreja, com 0,90% de respostas.

27º Lugar – Tradicionalismo, com 0,90% de respostas.

28º Lugar – Foi a Direção de Deus, com 0,90% de respostas.

3.2 – Análise do questionário.

3.2.1 - As Prioridades Altas – tiveram mais de 6% das respostas na pergunta aberta.

Tivemos nas Prioridades Altas, os seguintes itens: falta de discipulado, falta de avivamento, não teve encontro com Deus, briga entre os irmãos da igreja e não entendem a doutrina da igreja.

A – FALTA DE DISCIPULADO (13,51% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Saem da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: discipulado. Significado: conjunto de alunos de uma escola; aprendizado; estado de quem é discípulo.*⁵²

A resposta com maior índice de descontentamento e conseqüentemente a saída da Igreja Metodista é por causa da falta do discipulado. A igreja metodista em Volta Redonda conhece o que venha a ser discipulado, em função do incentivo institucional à implantação do discipulado nas igrejas locais e ao fornecimento de material didático, como livros específicos para o discipulado. O discipulado é uma ferramenta de suma importância para o crescimento da igreja, porém não é a única.

Quando falamos em um discipulado que envolve a ação social, o evangelismo, a Escola Dominical, as sociedades da igreja e os membros da igreja, estamos tratando em um discipulado amplo e fortalecido.

Quando os membros falam que a saída da igreja foi por causa da falta de discipulado, com um índice de 13,51%, é preocupante e devemos agir logo, para reverter os números.

Sugestão: não podemos aplicar a mesma técnica em Volta Redonda, do discipulado usado em outras regiões onde obtiveram um crescimento significativo, pois o método de discipulado deve levar em conta a realidade de cada igreja local, com suas características peculiares.

Como igreja, temos realidades distintas e como consequência, as técnicas do discipulado também deveriam ser diferenciadas e moldadas de acordo com cada comunidade local.

⁵² Obra citada. Dicionário da Língua Portuguesa online. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionário.com/discipulado](http://www.webdicionario.com/discipulado)>. Acesso em 12 junho 2012.

Deveríamos conhecer geograficamente e demograficamente a nossa cidade, os nossos bairros e em seguida preparar uma estratégia de discipulado específico para cidade de Volta Redonda, ou seja, um discipulado volta-redondense. Devemos seguir não o modelo de discipulado, mas sim a essência desse modelo, e aplicá-lo conforme a nossa realidade.

B – FALTA DE AVIVAMENTO (11,71% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Saem da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: avivada. Significado: dar vivacidade a; tornar mais vivo; fazer reviver, renovar. Sinônimo: estimulada, afervorar.*⁵³

Quando relatam que saíram da Igreja Metodista por causa da Falta de Avivamento, revela que muitas pessoas não têm informação sobre o que seja um avivamento bíblico genuíno.

Como existe um grande índice de pessoas que saem de uma igreja e vão para outra denominação, na qual chamamos de Trânsito Religioso, e tem um percentual de 26,0% de pessoas que mudaram de religião⁵⁴, é natural que a pessoa que saiu de uma igreja pentecostal, ao chegar a uma igreja histórica, leva um impacto, e em alguns casos não se adapta a igreja e como consequência sai novamente, aumentando assim o trânsito religioso.

As pessoas que saíram da Igreja Metodista por causa da Falta de Avivamento, e que já frequentaram outras religiões foram 66%, ou seja, a maioria que falou sobre a Falta de Avivamento, já passou por outras religiões.

Sugestão: os pastores e pastoras devem informar e esclarecer o que é realmente um avivamento, o que é uma igreja avivada, conforme os princípios metodistas.

Nesse sentido, o importante é respeitar as opiniões e as culturas das pessoas, sem deixar de lado os ensinamentos bíblicos e as doutrinas e os costumes metodistas.

C – NÃO TEVE ENCONTRO COM DEUS (9,01% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Saem da Igreja Metodista?”)

⁵³ Obra citada. Dicionário da Língua Portuguesa online. Disponível em:

<[HTTP://www.webdicionario.com/avivada](http://www.webdicionario.com/avivada)>. Acesso em 12 junho 2012.

⁵⁴ ALMEIDA, Ronaldo de; MONTEIRO, Paula. *Trânsito religioso no Brasil*. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 3, jul./set. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000300012>. Acesso: 11 maio 2011.

*Palavra chave: encontro. Significado: ato de chagar até a pessoa ou coisa que se encontra. Sinônimo: choque, colisão.*⁵⁵

Quando as pessoas falam que saíram da Igreja Metodista porque não tiveram um encontro com Deus, significa que não houve uma conversão, ou seja, estavam na igreja, porém não tinham aceitado Jesus como salvador.

Muitas pessoas estão nas igrejas como um ouvinte da Palavra de Deus, como se a igreja fosse um clube social, onde as pessoas se reúnem para confraternização sem nenhum tipo de compromisso.

Sugestão: quando a pessoa chega à igreja, ela deve ser acompanhada e orientada para que possa decidir sobre a questão de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. É o que chamamos de nascer de novo. Não podemos forçar a pessoa tomar tal decisão, pois assim fazendo, a pessoa aceita só com palavras, porém no seu coração não houve uma transformação.

D – BRIGAS ENTRE OS IRMÃOS DA IGREJA (8,11% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Saem da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: briga. Significado: luta, desavença, disputa. Sinônimo: conflito, hostilidade, peleja.*⁵⁶

Como ser humano, temos as nossas características, o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso modo de ver, agir e de pensar uns diferentes dos outros. Algumas vezes quando somos questionados, confrontados, podem ocorrer um desacordo com a outra pessoa. Tais conflitos são peculiares e normais do ser humano. Como a igreja é formada de pessoas, tais atitudes também podem ocorrer nas igrejas, ou seja, brigas internas entre os membros da igreja.

Devemos sempre que possível evitar tais brigas, porque desgasta em muito a igreja como um todo. O segredo é não ter mágoas com as pessoas, não guardar rancor em nossos corações.

Sugestão: sempre em que o pastor tiver conhecimento de alguma discussão mais calorosa, sempre deverá intervir com sabedoria amenizando e promovendo a paz entre os membros da comunidade.

⁵⁵ Obra citada. Dicionário da Língua Portuguesa online. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionário.com/encontro](http://www.webdicionario.com/encontro)>. Acesso em 12 junho 2012.

⁵⁶ Ibidem. Dicionário da Língua Portuguesa online. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionário.com/briga](http://www.webdicionario.com/briga)>. Acesso em 12 junho 2012.

E – NÃO ENTENDEM A DOCTRINA DA IGREJA (6,31% das respostas do questionário de perguntas abertas sobre o “Por que as Pessoas Saem da Igreja Metodista?”)

*Palavra chave: doutrina. Significado: princípios fundamentais de uma crença, sistema ou ciência; erudição, saber, ensino, norma.*⁵⁷

Quando as pessoas questionadas falaram que muitos saem da Igreja Metodista por não entenderem a doutrina da igreja, estavam se referindo as seguintes questões: 1) Batismo infantil; 2) Ministério pastoral feminino; 3) Santa Ceia para as crianças.

O que está faltando em muitas igrejas é a informação sobre os costumes e a doutrina da Igreja Metodista. Como o trânsito religioso é muito grande nas igrejas evangélicas são normais as dúvidas e os questionamentos sobre a doutrina metodista, principalmente os itens mencionados. Cabe sempre a orientação pastoral sobre esses assuntos, com as pessoas que estão chegando.

Sugestão: sempre lembrar e informar o significado do Batismo Infantil, e o porquê os metodistas deixam as crianças participarem da Santa Ceia. É uma questão de informação e comunicação, na qual devemos incentivar incessantemente os novos membros a participarem da classe de catecúmenos.

3.3 – Síntese do questionário.

Ao analisarmos o item em que fazemos a pergunta: “Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?”, o nosso objetivo também é melhorar a qualidade eclesial da nossa igreja e como consequência diminuir a evasão dos membros e aumentar o crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico.

O item com o maior índice de resposta foi a questão do Discipulado, com 13,51% dos votos. Como fizemos com o item anterior, no capítulo 3, no item nº 2, trataremos a questão do discipulado mais detalhadamente como o seguinte título: “O Discipulado como forma de crescimento na Igreja Metodista em Volta Redonda.

Como demonstrado nas páginas 9 e 10, a Igreja Metodista em Volta Redonda está crescendo, porém em comparação com o índice nacional, o nosso crescimento é pouco e lento.

⁵⁷ Obra citada. Dicionário da Língua Portuguesa online. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionario.com/doutrina](http://www.webdicionario.com/doutrina)>. Acesso em 12 junho 2012.

Em 1970, os evangélicos no Brasil eram aproximadamente 4,8 milhões de brasileiro; em 2010 os evangélicos chegaram a mais de 43 milhões de brasileiros, ou seja, uma taxa de crescimento de 795,83%.⁵⁸

No mesmo período, (1970 a 2010) os metodistas volta-redondenses cresceram 467%, pois em 1970 eram 726 metodistas em Volta Redonda, já no ano de 2010, chegou ao número de 4119 metodistas em Volta Redonda.⁵⁹ Fica evidenciado com as informações oficiais, que temos muito que melhorar, para termos um crescimento quantitativo, sem negligenciar a qualidade.

Os dados levantados neste capítulo são de suma importância para termos uma visão ampla sobre o que está acontecendo com o crescimento em nossas comunidades de fé e também para que tenhamos informações essenciais sobre a realidade em nossas comunidades onde a igreja está inclusa.

Com as informações dos gráficos apresentados e sabendo que trata apenas de uma parcela da Igreja Metodista na cidade, pois abrangemos somente 2,05% dos metodistas de Volta Redonda, ou seja, dos 7171 metodistas na cidade, entrevistamos um total de 147 irmãs e irmãos, com isso temos a consciência de que não abrangemos todos os aspectos sobre o crescimento, porém temos a certeza que devemos agir com sabedoria e com planejamento adequado a realidade de cada comunidade, sem perdermos a identidade metodista.

Como constatamos, através da pesquisa de campo que as nossas igrejas são formadas na sua maioria de mulheres, temos assim uma comunidade com caráter materno e com tal característica temos uma igreja acolhedora e amorosa para com a comunidade.

Outra característica das igrejas metodistas na cidade é o tempo de membresia, pois mais da metade dos entrevistados tem menos de doze anos como membro da Metodista. Uma possível explicação para tais informações é que as igrejas na sua maioria são formadas por Metodista de Imigração, ou seja, o trânsito religioso é uma realidade em nossas comunidades.

Ao observar as respostas sobre por que as pessoas gostam/saem da Igreja Metodista, ficou evidenciado a importância do acolhimento e do discipulado em nossas comunidades locais. Assim analisaremos mais detalhadamente as respostas no capítulo 3.

⁵⁸ Dados do IBGE – Disponível em:

<http://www.pesquisas.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=27>. Acesso em 20 fevereiro 2012.

⁵⁹ Atas, Registros e Documentos do décimo quarto concílio regional. Rio de Janeiro, 12 a 18 de Janeiro de 1970. Colégio Bennett. 1ª Região Eclesiástica. Tabela I B, p. 102.

Após estudarmos o crescimento da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda, a pesquisa de campo e seus resultados, a análise e síntese sobre a pergunta *Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista e Por que as pessoas saem da Igreja Metodista*, constatamos a importância tanto do acolhimento como do discipulado para as igrejas locais. Assim sendo, podemos então sugerir algumas estratégias para o crescimento da igreja nas comunidades de fé em Volta Redonda.

CAPÍTULO 3

ESTRATÉGIAS E SUGESTÕES PARA O CRESCIMENTO DA IGREJA METODISTA NA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ.

Neste capítulo, objetivamos desenvolver algumas estratégias e sugestões para o crescimento da Igreja Metodista em Volta Redonda, além de expor e analisar as informações sobre as duas perguntas abertas do questionário, em que perguntamos:

1º - Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?

2º - Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?

Estaremos analisando detalhadamente as respostas que tiveram o maior índice de votação nas perguntas abertas.

Na primeira pergunta, a resposta com 29,65% da pesquisa foi o bom acolhimento, como sendo o principal item responsável pelas pessoas gostarem da igreja. Já na outra pergunta, com um índice de 13,51%, os entrevistados falaram que saem da Igreja Metodista em Volta Redonda, por causa da falta de discipulado.

Dividimos o capítulo em três itens, o primeiro item sintetizará o acolhimento na igreja, como forma de crescimento espiritual, corporativo, social e numérico. Já no segundo item, a síntese será o discipulado na igreja, como forma de crescimento. E o terceiro item sintetizará outros métodos para um crescimento da igreja, tais como: *A igreja como uma grande equipe, o carisma pastoral e a (re)evangelização.*

Neste capítulo, estaremos correlacionando os outros capítulos, para que possamos realizar uma síntese o mais próximo da realidade da Igreja Metodista em Volta Redonda.

1 – O Acolhimento como forma de crescimento na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.

Neste item, estaremos tratando da importância do acolhimento em nossas comunidades de fé, como um método para o crescimento da igreja, tanto o crescimento quantitativo quanto o qualitativo.

Quando as pessoas são bem acolhidas, elas retornam para Metodista; Aliás, comentam sobre o modo como foram tratados. Nesse sentido, o acolhimento proporciona um crescimento espiritual, pois colocamos em ação o nosso amor ao próximo, pois o relacionamento entre as pessoas é muito importante para um amadurecimento pessoal.

Temos como objetivo salientar a importância de um bom acolhimento por parte de toda a igreja em relação às pessoas que estão nos visitando, como também o acolhimento da comunidade local, onde a igreja está inserida.

1.1 – Conceitos e definições sobre acolhimento.

A palavra acolhimento tem vários significados, em nossa língua portuguesa, tais como:

Dicionário online de Português:⁶⁰

s.m. Ato ou efeito de acolher; recepção. Refúgio, guarida.

Na pesquisa de campo que realizamos nas Igrejas Metodistas na cidade de Volta Redonda, as pessoas ao responderem sobre o acolhimento, disseram que tal termo significa: ser cuidado, ter gratidão, ser valorizado, sentir-se amado, útil e seguro.

Com base nas definições acima, chegamos a uma conclusão de que o acolhimento é o ato de receber, amparar, acolher as pessoas.

Temos a definição de acolher, de Linda Schubert, que diz:

Acolher significa abrir o coração e a vida não apenas para aqueles de quem se gosta, mas para com os quais alguém preferiria não se associar. Ao nos dispor a acolher, saímos da panelinha, daquelas pessoas que nos apóiam e nos conhecem. Acolher radicalmente significa sair do conforto e entrar no desconforto, na insegurança, até.⁶¹

⁶⁰ Disponível em: <<http://www.dicio.com.br/acolhimento/>>. Acesso em 20 junho 2012.

⁶¹ SCHUBERT, Linda. *Forças Preciosas*. Acolher, ouvir e encorajar. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 8

Quando estamos falando em acolhimento, não podemos pensar que se trata apenas da recepção na porta da igreja. As pessoas que ficam na porta das igrejas, recepcionando e orientando onde os visitantes devem sentar-se, onde é o banheiro, onde fica o bebedouro é importante, porém vai além dessas tarefas corriqueiras e importantes, o ministério do acolhimento.

Pensando que o acolhimento é uma preparação para um possível discipulado, estaremos assim valorizando o ministério. O acolhimento é muito importante para o crescimento da igreja, pois a igreja cresce quando pessoas entram pelas portas da igreja, ou seja, passam pelo acolhimento inicial.

Um bom acolhimento faz toda a diferença, pois como disse Leslie Parrott:

Quando alguém está emocionalmente fraco, um pouco de bondade é melhor que uma tonelada de pregação. Essa é uma das razões porque os recepcionistas da igreja têm um ministério tão importante. Qualquer um pode entregar boletins. Mas a bondade cristã é um ministério para os recepcionistas da igreja, que se importam profundamente com as pessoas.⁶²

Quando acolhemos bem as pessoas em nossas igrejas, externando o carinho pelo acolhimento, as pessoas se sentem queridas e amadas, ajudando a aumentar sua receptividade para com a comunidade de fé.

Nesse sentido, a Bíblia relata vários exemplos de acolhimento, no sentido evangelístico, tais como, o cuidado e a gentileza, sem relutância, como menciona Gabriele Bentoglio:

Alegria: É Lucas que mais a menciona quando ele descreve os sentimentos interiores das pessoas, por exemplo, quando ele escreve que Zaqueu “desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria” (Lc 19:6), da mesma forma que Paulo quando encontrou os fieis de Jerusalém, no final de sua terceira jornada missionária (cf. At 21:17) e o vigia da prisão em Filipos leva Paulo e seus companheiros a sua casa, “preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus” (At 16:34) (...) em geral sabemos bem que Paulo recomenda que todos os atos de misericordiosos devem ser realizados alegremente (cf. Rm 12:8), e a razão é que “Deus ama a quem dá com alegria” (2 Cor 9:7) e nesse contexto a evangelização pode ser plenamente realizada.”⁶³

⁶² PARROTT, Leslie. *The Greeter's Manual: a guide for warm-hearted churches*. Grand Rapids/MI: Zondervan Publishing House, 1993. p. 17. Traduzido por Giulian Lopes Vasques e Thyago Evangelista. Disponível em: <www.unasp-ec.com/revistas/index.php/kerygma/article/.../149/132>. Acesso em 28 agosto 2012.

⁶³ BENTOGGIO, Gabriele. *Missionários itinerantes da Igreja primitiva e evangelização: o desafio da acolhida e da hospitalidade*. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. Ano XVII, n 32, 2009. p. 63.

Assim podemos usar um bom acolhimento, para o crescimento de nossas igrejas, pois é a vontade de Deus que todos sejam salvos, conforme dizem as Escrituras:

“Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade.”

– 1ª Timóteo 2:4 ⁶⁴

“O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.” – 2ª Pedro 3:9⁶⁵

Assim, nos conceitos citados, temos uma missão de amar, acolher e acompanhar as pessoas em nossas comunidades de fé.

1.2 – A Preparação para um bom acolhimento.

Com base nas pesquisas e nos questionários que aplicamos nas igrejas metodistas em Volta Redonda, com o objetivo de entendermos o que seja um bom acolhimento em nossas igrejas, temos que inicialmente treinar e capacitar as pessoas para exercerem com qualidade a tarefa de acolher as pessoas.

Em relação à qualidade, de acordo com Luciano Raizer Moura, qualidade é: *tudo aquilo que nos agrada ou nos atende o definimos com a QUALIDADE.*⁶⁶

Ao treinar e capacitar as pessoas para o ministério do acolhimento, os mesmos devem almejar alcançar recém-chegados à igreja para Cristo.

Os objetivos primordiais para exercer o acolhimento na igreja são:

1. Fazer com que as pessoas se sintam acolhidas pela igreja;
2. Fazer com que os visitantes se sintam queridos, não apenas bem vindos à igreja;
3. Os visitantes têm que sentir que pertencem à igreja, que estão incluídos na igreja, não apenas mais um que está visitando;
4. E ajudá-los a ter um contato com o amor de Deus, através do amor dos irmãos na igreja;
5. Acolhermos as pessoas calorosamente, com amor fraternal.

⁶⁴ BÍBLIA. Português. *Bíblia sagrada*. Tradução João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2000. Edição corrigida e revisada. p. 249.

⁶⁵ Ibid., p. 283.

⁶⁶ MOURA, Luciano Raizer. *Qualidade Simplesmente Total*. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1997. p.88.

Outro item importante ao acolhermos as pessoas em nossas comunidades, é sabermos compreender os visitantes.

É extremamente importante sabermos que diferentes emoções e expectativas acompanham o visitante quando o mesmo entra em nossas igrejas, ou seja, devemos ter a capacidade de “pensar” como o visitante pensa.

Quando as pessoas visitam as nossas igrejas, elas estão à procura de algo, ou querendo ter uma experiência nova. Querem se sentir bem-vindos e amados, em nossas igrejas, por este motivo, devemos sempre acolher, integrar e guiar os nossos visitantes.

O acolhimento não é simplesmente um aperto de mão ou uma saudação, vai muito além dessas atitudes, é querer que os visitantes retornem no próximo culto, e que eles se sintam bem acolhidos na igreja. De acordo com o professor Kirk Hadaway:

Uma diferença entre uma congregação vital e uma não-tão-vital pode ser medida pela maneira como muitas pessoas recebem os visitantes e frequentadores regulares (...) é um cumprimento caloroso e amigável, não superficial.⁶⁷

Tanto na preparação para o acolhimento, como na execução, devemos sempre estar preocupado com as pessoas, ao realizar uma definição sobre o que é uma igreja acolhedora, Shawchuck & Norman, explica que:

A igreja acolhedora ou responsiva é aquela que, respeitando suas limitações, procura entender, servir e satisfazer as necessidades e desejos de seus membros e público a quem serve. São as igrejas amigáveis e acolhedoras, voltadas às pessoas e não a programas.⁶⁸

Na etapa da preparação, o planejamento é muito importante, para termos um acolhimento com excelência e organizado. Planejar é prever com antecedência o futuro, é decidir sobre objetivos, metas e critérios para solução de problemas.

Segundo Myron Rush,

O planejamento consiste em definir o propósito principal de um projeto, as atividades a serem realizadas, a ordem em que serão efetuadas e os recursos necessários à sua conclusão. Cada um desses quatro fatores precisa estar presente; caso contrário, a probabilidade de sucesso será pequena.⁶⁹

⁶⁷ HADAWAY, C. Kirk. *Church Growth Principles: separating fact from fiction*. Nashville/TN: Broadman Press, 1991. Disponível em: <<http://www.uua.org/documents/congservices/midcongs/growthresources.pdf>>. Acesso em 28 agosto 2012.

⁶⁸ SHAWCHUCK, Norman; KOTLER, Philip; WRENN, Bruce & RATH, Gustave. *Marketing for congregations: choosing to serve people more effectively*. Nashville, Abington Press, 1992. p. 424. Tradução de Celso Alves da Ponte. Disponível em: <<http://bocc.ubi.pt/pag/ponte-celso-ferramentas-marketing.html>>. Acesso em 28 agosto 2012.

⁶⁹ RUSH, Myron. *Administração: uma abordagem Bíblica*. Como liderar pessoas e administrar organizações usando princípios bíblicos imutáveis. 1ª Ed. Belo Horizonte: Editora Betânia, 2005. p.64.

Com isso, a etapa do planejamento para um acolhimento, além de se preocupar com os visitantes e os frequentadores regulares, deve ter uma atenção especial para a comunidade local em que a igreja está inserida.

Nessa etapa da preparação para um acolhimento ideal, não podemos nos fechar e isolar sendo indiferentes aos acontecimentos da nossa sociedade e da nossa comunidade local, devemos ser uma igreja de portas abertas para acolher a todos e a todas.

1.3 – A Execução do acolhimento na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.

Temos que saber que as primeiras impressões são muito importantes para as pessoas que estão nos visitando.

No momento em que o visitante tem o seu primeiro contato com a igreja, dependendo de como será o seu acolhimento, pode determinar o seu retornar ou não as nossas igrejas, dependendo em muito desse primeiro contato que eles tiverem conosco.

Abaixo, relacionamos algumas atitudes simples, porém de suma importância para as pessoas que acolherem os visitantes devem tomar, a título de sugestão. Elas estão baseadas em nossa percepção pessoal:

- a- Um aperto de mão caloroso e sincero, para que os visitantes saibam o quanto eles são importantes para nós e estamos felizes em tê-los em nossa igreja.
- b- Ao cumprimentar o visitante, sempre se identifique com o nome e coloque-se à disposição para qualquer orientação e dúvida.
- c- As pessoas que estiverem no ministério do acolhimento, deverão chegar antes das pessoas começarem a chegar à igreja, pelo menos uns 20 minutos antes do início do culto, a fim de preparar o material a ser usado no acolhimento, como: caneta, ficha de identificação dos visitantes, folhetos evangelísticos, boletins, e outros materiais usados pela equipe de acolhimento.
- d- O ideal seria sempre um casal na recepção dos visitantes, para que tanto homens quanto mulheres sejam calorosamente recebidos.
- e- Sempre acompanhar os visitantes até os assentos e orientar os mesmos sobre a localização dos banheiros e bebedouros.

- f- No momento da recepção, deixar claro que qualquer dúvida pode perguntar aos acolhedores.
- g- O ideal é que os visitantes sentem no meio da igreja. Algumas pessoas não gostam de sentar na frente por causa de sua timidez, e sentar muito nos fundos da igreja, por causa do barulho e distrações podem incomodar os visitantes.
- h- Caso o visitante venha com alguma criança, é de suma importância orientar sobre o Culto Infantil. Caso a igreja tenha atividades dedicadas ao público infanto-juvenil, como Escola Dominical, é de suma importância orientar o visitante sobre os horários.
- i- Ao término do culto, é importante apresentar os visitantes pessoalmente ao pastor da igreja, ou no impedimento deste, ao líder do ministério do acolhimento.
- j- Sempre cumprimentar o visitante na saída e deixar claro também que a sua presença foi importante para a igreja, com frases do tipo: *“Foi um prazer em tê-lo na Igreja”*,” *muito obrigado pela sua presença*”, *“esperamos que volte no próximo culto”*.
- k- É muito importante que o visitante tenha as informações sobre os horários dos cultos e as programações semanais da igreja.
- l- Em todos os cultos, deve haver um momento em que os visitantes sejam apresentados e acolhidos pelos membros da igreja.
- m- Anotar o nome, endereço e telefone dos visitantes, e durante a semana, ligar para os mesmos, demonstrando assim um interesse por eles.

O acolhimento tem duas finalidades básicas. A primeira é quando o Laurie, diz que: *devemos fazer o nosso melhor para que mais pessoas firmem-se na igreja.*⁷⁰ E a segunda, do Russell, que diz: *que o trabalho de recepção é uma forma eficaz de evangelização.*⁷¹

O acolhimento é uma forma de crescimento da igreja. É um dos métodos de evangelismo da nossa atualidade, e que tem bons resultados. O acolhimento dos nossos visitantes proporciona que eles sintam amados pela igreja e tenham um sentimento de que estão fazendo parte dessa família e do Corpo de Cristo.

Após o momento do acolhimento, é muito importante a próxima etapa, que é o discipulado. No próximo item trataremos o discipulado como forma de crescimento da

⁷⁰ LAURIE, Greg. *A Igreja que Abala o mundo*. Trad. Célia Regina Chazanas Clavello. Campinas – SP: Editora United Press, 2002. p.25.

⁷¹ RUSSEL, Bob e RUSSEL, Rusty. *Uma Igreja de sucesso: 10 princípios bíblicos testados e aprovados*. Trad. Bruno G. Destefani. São Paulo: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 2003. p.64.

igreja, pois não basta apenas acolher as pessoas, temos como obrigação discipular os visitantes que querem assumir um compromisso com a igreja.

2 – O Discipulado como forma de crescimento na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.

Neste item, estaremos tratando sobre a importância do discipulado em nossas igrejas, como uma forma de crescimento espiritual, corporativo, social e numérico.

Temos o objetivo de salientar a importância do discipulado para as nossas igrejas, bem como enfatizar a importância de um discipulado com planejamento e treinamento em nossas comunidades, com metas claras e possíveis de serem alcançadas.

A igreja é chamada para fazer discípulos. Devemos ter a consciência da importância desse método de crescimento usado na Igreja Primitiva, para seu crescimento quantitativo e qualitativo.

Ressaltamos que não somente um método é eficaz para o crescimento, pois além do método é fundamental a unção de Deus. O método e a unção formam um casamento ideal para o crescimento da igreja.

Como igreja, somos chamados a fazer discípulos, e como disse o Pr. Paulo Fernando B. Silva, *discipular não é apenas levar alguém a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é apenas o primeiro passo. Agora é necessário ajudá-lo a entender o Senhorio de Cristo a todas as áreas da sua vida.*⁷²

2.1 – Conceitos e definições sobre discipulado.

Neste item, o nosso objetivo é definir e conceituar o que seria o discipulado e outras definições que envolvem o discipulado.

Conceitos e definições sobre Discípulo.

Dicionário online de Português⁷³

⁷² FOX, Eddie e MORRIS George E. *Manual do Discipulador: Para compartilhar sua Fé em Cristo*. Ministério Regional do Discipulado da 1ª Região Eclesiástica. Rio de Janeiro. 2007. 64p.

⁷³ Disponível em: <<http://www.dicio.com.br/discipulo/>>. Acesso em 30 junho 2012.

s.m. o que recebe disciplina ou instrução de outro; aluno. Pessoa que adota uma doutrina: discípulo de Platão. O que segue as ideias ou imita os exemplos de outro: discípulo de Hegel.

Para Keith Phillip, *discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar a outros.*⁷⁴ Com essa definição, podemos chegar à conclusão que o discípulo sempre será um eterno aluno, mesmo quando chegar a mestre, sempre terá que aprender algo a mais, é um processo constante de ensinamento e aprendizado.

Com base na definição supracitada, o discípulo tem por objetivo seguir o estilo de vida de seu mestre. Com tal definição, fica claro o papel do discípulo. Outra definição sobre discípulo é do David E. Kornfield, quando diz que: *Um Discípulo é uma pessoa cujo compromisso principal na vida é seguir a seu mestre, desenvolver-se para ser como seu mestre, e fazer a vontade de seu mestre.*⁷⁵

Concluimos nessa primeira definição sobre discípulo, que a definição de Tony Evans, abrange as outras definições, quando diz que *ser discípulo de Cristo é tornar-se parecido com ele.*⁷⁶ Ele está referindo ao texto de Mateus 10:25, que diz: “Basta ao discípulo ser como o seu Mestre.”⁷⁷ Outro texto é o de Lucas 6: 40, que diz: “O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre”.⁷⁸

A definição de Tony Evans é bastante profunda e consegue abranger o significado do que é ser discípulo. O discipulado é uma conexão onde a comunhão e o aprendizado andam juntos e são elementos essenciais no sentido de auxiliar o discípulo na sua composição como pessoa, cidadão, cristão e na sua formação do seu jeito cristão de ser.

Nessa linha de raciocínio, Tony Evans, diz:

O discipulado é aquele processo de desenvolvimento da Igreja local que progressivamente conduz os cristãos da infância para a maturidade espiritual, de tal maneira que se tornam capazes de repetir o processo com outra pessoa.⁷⁹

Nelson Bomilcar tem as seguintes considerações sobre o discipulado, e diz:

a. O discipulado precisa ser representado e desmistificado, principalmente diante de tanta confusão observada na história da igreja

⁷⁴ PHILLIPS, Keith. *A Formação de um Discípulo*. São Paulo:Ed. Vida, 1983, pp. 15 e 16.

⁷⁵ KORNFIELD, David E. *As Bases na Formação de Discipuladores*. São Paulo: Editora Sepal, 1996, p. 25.

⁷⁶ EVANS, Tony. *Discipulado Espiritual Dinâmico*. São Paulo: Editora Vida, 1997. p.14.

⁷⁷ Bíblia Sagrada, op. Cit. p. 14.

⁷⁸ Ibid., p. 78.

⁷⁹ EVANS, 1997. p.97.

e em nossa geração, com modelos e programas centralizados em estruturas e instituições eclesiais.

b. O chamado de Jesus para o discipulado é imperativo e evoca nossa vocação e missão. Fomos chamados para uma caminhada ao lado de Jesus, aprendendo de Sua vida e Seus ensinamentos, para conhecermos e fazermos a vontade de Deus, ministério que foi desvendado em Cristo (Ef 1:9) e devemos investir nosso tempo e vida em outras pessoas.

c. O discipulado visa formar uma pessoa na cultura do Reino de Deus, para que a pessoa conheça, guarde e viva os mandamentos de Jesus.

d. Importante não esquecermos que o discipulado é resultado da evangelização, resposta de pessoas ao conteúdo da mensagem do evangelho que temos de anunciar.⁸⁰

Devemos reconhecer a importância do discipulado para a igreja metodista, como também para o crescimento do Reino de Deus, pois queremos e desejamos o crescimento saudável das nossas comunidades de fé.

Com relação à conceituação do discipulado, podemos citar a definição do Colégio Episcopal da Igreja Metodista:

O discipulado é o modo de vida, o estilo que caracteriza a vida daqueles que estão comprometidos com o Reino de Deus, que fazem da Nova Justiça, ou seja, dos valores éticos e da justiça do Reino uma prioridade na sua vida e que se dedicam integralmente ao serviço cristão, evangelismo e ao testemunho, em cumprimento à vontade de Deus (...) Ele é um estilo de vida, uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam, entram em comunhão, acolhem umas às outras, compartilham o que são, sentem e carecem, oram uma pelas outras, louvam e adoram ao Senhor juntas, estudam a Palavra, à luz da graça, da experiência e razão da Comunidade da fé.⁸¹

Percebemos que o conceito de discipulado do Colégio Episcopal não difere em nada dos outros conceitos supracitados, porém dá uma visão ampla, quando fala que discipulado *é um estilo de vida, uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam*. É a comunhão entre as pessoas com objetivo de um crescimento espiritual, alcançando uma perfeição cristã.

Segundo o Bispo Paulo Tarso de Oliveira Lockmann, Bispo Presidente da I Região Eclesiástica da Igreja Metodista no Brasil, em sua introdução do manual do curso de capacitação para líderes, diz:

Temos alcançado muitas vidas, mas precisamos reconhecer a necessidade de que estas pessoas recém-nascidas em Cristo carecem

⁸⁰ BOMILCAR, Nelson. *Chamados e vocacionados para o discipulado*. Belo Horizonte: Mocidade para Cristo do Brasil. 2002. Trabalho não publicado.

⁸¹ COLÉGIO EPISCOPAL. *Discípulas e Discípulos nos caminhos da Missão cumprindo o Mandamento de Jesus*. Carta Pastoral do Colégio Episcopal Biênio 2012-2013. São Paulo: Sede Nacional, 2011. p.21.

de cuidado, por isso é que precisamos fazer da igreja um lugar de acolhimento dos novos, um lar aos recém-nascidos.⁸²

Não podemos esquecer que o acolhimento acompanha o discipulado, pois não teremos um bom discipulado sem um bom acolhimento. Com um bom acolhimento inicial, o processo do discipulado fica mais sólido e facilita a consolidação das pessoas nas comunidades de fé.

Com tais afirmativas, podemos concluir que o discipulado é um ato de obediência, como afirma o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, em seu livro “Discipulado”, diz :

O chamado ao discipulado é, portanto, comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo, a subversão de todos os legalismos mediante a graça daquele que chama. É chamado de graça, mandamento gracioso. Fica além do antagonismo de lei e Evangelho. Cristo chama, o discípulo segue; isso é graça e mandamento ao mesmo tempo. (...) O discipulado é comprometimento com Cristo; por Cristo existir, tem que haver discipulado.⁸³

2.2 – A Preparação do discipulado.

Através da pesquisa de campo, constatamos que os membros alegaram que as pessoas saem da Igreja Metodista por causa da falta de discipulado em nossas comunidades locais de fé. 13,51% deram essa justificativa para saírem da Igreja Metodista.

A Igreja Metodista nacional adotou o discipulado em suas igrejas locais, como “um modo de ser”, “um estilo de vida”, conforme a cartilha do discipulado, elaborada pelo Colégio Episcopal, que trata o *discipulado como sendo pessoal e comunitário e uma “estratégia” na maneira de ser Igreja Comunidade Missionária a Serviço do Povo.*⁸⁴

Como Bonhoeffer afirma em seu livro *Discipulado, ser discípulo significa dar determinados passos.*⁸⁵ Em relação ao processo de preparação do discipulado não é diferente.

Inicialmente o discipulado requer um planejamento das ações, estabelecer os objetivos, gerenciar os recursos e avaliação regular dos resultados e eficiência. É de suma

⁸² LOCKMANN, Paulo de Oliveira. *Manual do Curso de Capacitação para Líderes*. Modulo 1. Rio de Janeiro. 2003. p.5.

⁸³ BONHOEFFER, Dietrich. *Discipulado..* São Leopoldo – RS: Editora Sinodal 11ª edição. 2011. p. 21.

⁸⁴ COLÉGIO EPISCOPAL. *Cartilha do Discipulado*. Câmara do Discipulado. São Paulo. 2003. Disponível em:

<<http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/CARTILHA%20DO%20DISCIPULADO,%20Arquivo%202003.pdf>>. Acesso em 05 julho 2012.

⁸⁵ BONHOEFFER, 2011. p. 99.

importância, não haver mudança radical em nossas comunidades de fé, pois pode ocasionar conflitos internos e como consequência a não aceitação do discipulado.

O planejamento é fundamental, pois *quem erra em planejar, planeja erros*⁸⁶. O planejamento envolve os seguintes itens, conforme Laranjeira:⁸⁷

1. Realizar uma pesquisa entre os membros da igreja local, com objetivo de saber as opiniões sobre o que é o discipulado na Igreja Metodista.
2. Esclarecer as dúvidas sobre discipulado e apresentar o modelo de discipulado em que a Igreja Metodista segue.
3. Mapear o bairro onde a igreja local está inserida, com objetivo de identificar onde os membros residem, para facilitar a implantação de um grupo de discipulado.
4. Identificar os líderes em potencial da comunidade de fé, e treinar os mesmos com outros metodistas que já trabalham com discipulado metodista em suas igrejas.
5. Após o treinamento do líder, o mesmo será avaliado e orientado pelo pastor local, no qual deverá informar a visão metodista do discipulado.

Na fase de preparação do discipulado, é fundamental termos as seguintes informações:

- a. Quantos líderes estão preparados para assumir um grupo de discipulado?
- b. Quantas dispuseram-se a acolher um grupo de discipulado em suas residências?
- c. Temos material da Igreja Metodista para ser ministrado nos grupos de discipulados?
- d. A igreja está preparada fisicamente para crescer? Temos espaço físico para acolher as pessoas que chegarão à Igreja?
- e. A igreja sabe o que é discipulado?
- f. A igreja compreende e apóia o “estilo de vida” do discipulado metodista?

Um dos objetivos para a implantação do discipulado é o crescimento do Reino de Deus, mas não é o único objetivo, pois temos outros objetivos como o crescimento na caminhada cristã, um relacionamento íntimo com Deus, comunhão maior entre as pessoas, e a geração de novos discípulos.

⁸⁶ LARANJEIRA, Priscila. *Como implantar, desenvolver e manter Grupos Pequenos fortes e saudáveis*. Guia completo para implantação, desenvolvimento e manutenção. 1ª edição. Curitiba – PR: A.D. Santos Editora. 2011. p.10.

⁸⁷ Ibid., p.12.

Na fase de preparação para o discipulado, é importante gerenciar os recursos e matérias que serão utilizados para o discipulado, como o local para treinamento dos líderes, o material didático e de apoio.

Antes da execução ou implantação do discipulado, é de suma importância conhecer realmente o que seja esse “estilo de vida”, que é o discipulado.

Conhecer realmente o discipulado, também envolve conhecer o que causa a morte ou a desnutrição dos grupos pequenos, que de acordo com o Bill Donahue e Russ Rabinson, autores do livro “Os sete pecados capitais no ministério de grupos pequenos” são erros comum de acontecerem no discipulado, porém uma vez identificados podem ser resolvidos, que são: *objetivos ministeriais obscuros, falta de liderança, estruturas de treinamento insatisfatórias, negligência no desenvolvimento contínuo da liderança, mentalidade fechada em relação a pequenos grupos, definição restrita de um pequeno grupo e negligência no processo de assimilação.*⁸⁸

2.3 – A Execução do discipulado na Igreja Metodista em Volta Redonda-RJ.

Na fase de execução do discipulado, após passar pelo planejamento, estabelecidos os alvos, gerenciados os recursos e avaliados os procedimentos já adotados, passamos para a fase da ação ou da implementação do discipulado.

Com base em nossa percepção pessoal sobre os estudos de Kornfield⁸⁹ e Robinson,⁹⁰ na fase de Execução do Discipulado, podemos subdividir em diversas etapas, a saber:

1ª Etapa – Estágio da Informação:

Para iniciar o discipulado é fundamental que a comunidade de fé compartilhe a visão do mesmo, ou seja, entender o discipulado como sendo um “modo de vida”, “um estilo próprio de vida”.

Conforme a cartilha do Discipulado da Igreja Metodista, “estilo de vida” é:

⁸⁸ DONAHUE, Bill e ROBINSON, Russ. *Os Sete Pecados Capitais no Ministério de Grupos Pequenos*. São Paulo: Vida Editora, 2004. p.54.

⁸⁹ KORNFIELD, Davis. *Implantando Grupos Familiares: Estratégia de crescimento segundo o modelo da Igreja Primitiva*. São Paulo: Editora Sepal, 1995. 160p.

⁹⁰ ROBINSON, Bill Donahue & Russ. *Os sete pecados capitais no ministério de grupos pequenos*. São Paulo: Editora Vida. 2004. 331p.

Uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam, entram em comunhão, acolhem umas as outras, compartilha o que são, sentem e carecem; oram umas pelas outras, louvam e adoram ao Senhor juntas, estudam a palavra à luz da graça, da experiência e da razão, da comunidade da fé.⁹¹

Segundo a Priscila Laranjeira, a estrutura dos grupos de discipulados possui algumas vantagens, tais como:

1. Ela é flexível: como o grupo é pequeno, ele pode facilmente mudar seus procedimentos ou funções para ir ao encontro de situações de mudanças ou ainda atingir objetivos diferentes.
2. Ela é móvel: um grupo pequeno pode se encontrar numa casa, num escritório, numa loja ou em qualquer outro lugar.
3. Ela é inclusiva: um grupo pequeno pode mostrar uma abertura cativante a todos os tipos de pessoas.
4. Ela é pessoal: num grupo de discipulado uma pessoa se encontra com outras pessoas.
5. Ela pode crescer ao se multiplicar: pode multiplicar-se como célula viva em duas, quatro, oito ou mais, dependendo da vitalidade de cada grupo.
6. Ela pode tornar-se um meio eficiente de evangelismo: o grupo de discipulado é o melhor ambiente em que pecadores podem ouvir o Evangelho e crer em Jesus.
7. Ela exige liderança preparada: o sucesso dos grupos depende da competência dos líderes.
8. Ela é adaptável à Igreja institucional: grupos de discipulado podem ser introduzidos na Igreja sem abandoná-los e miná-los.⁹²

2ª Etapa – Estágio da Construção:

Nesse momento é quando se formam os grupos de discipulados específicos para determinados grupos de frequentadores.

Podemos ter os seguintes grupos específicos de discipulados, conforme Kornfield⁹³:

- 1) Grupo de Discipulados Evangelísticos - que tem por objetivo ganhar novas pessoas para o Reino de Deus;
- 2) Grupos de Discipulados Restauração - que procura restaurar e reabilitar as pessoas feridas por causa de algum evento em suas vidas, como, por exemplo,

⁹¹ Ibid., p.100.

⁹² LARANJEIRA, Priscila. *Como implantar, desenvolver e manter Grupos Pequenos fortes e saudáveis*. Guia completo para implantação, desenvolvimento e manutenção. 1ª edição. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2011. p.68.

⁹³ KORNFIELD, 1995. p.23.

perdas de entes queridos, pessoas que já tiveram problemas com vício, são grupos que precisam de um cuidado especial;

3) Grupo de Discipulado para novos convertidos – são destinados para as pessoas recém-chegadas em nossas comunidades que precisam de uma consolidação em suas vidas.

4) Grupo de Discipulado Composto – é o grupo com objetivos que envolvem tanto o grupo de restauração, como o de consolidação.

5) Grupo de Discipulado por Afinidades – grupos de afinidades como exemplo grupos de crianças, juvenis, grupos de mulheres casadas, grupos de mulheres solteiras, separadas e viúvas.

O objetivo de ter grupos distintos é envolver toda a comunidade de fé em um determinado grupo específico, possibilitando uma maior adesão da membresia local.

3ª Etapa – Estágio da Funcionalidade:

É de suma importância obedecer a diretrizes para facilitar e organizar os encontros dos grupos de discipulados, conforme orientação do Colégio Episcopal da Igreja Metodista em sua *Cartilha do Discipulado*⁹⁴.

1. Os encontros dos grupos de discipulados são semanais, em locais pré-estabelecidos pela liderança do grupo de discipulado, podendo ser em uma residência, em um estabelecimento comercial ou educacional cedidos para tal os encontros dos grupos de discipulados.

2. Os encontros terão a duração entorno de 70 minutos, com as seguintes liturgias: 20 minutos para o louvor, 30 minutos para edificação (estudo da Palavra) e 20 minutos para compartilhar e momento de oração.

3. O grupo de discipulado deve ter metas para o crescimento.

4. Sempre convidar outras pessoas para fazerem parte de um determinado grupo de discipulado, e conscientizar a membresia da igreja sobre a importância deste “estilo de vida”.

5. O grupo de discipulado deve ter entre (4) quatro e (14) quatorze pessoas. Após atingir o número de 14 pessoas, o grupo será multiplicado. Lembrando que grupo

⁹⁴ COLÉGIO EPISCOPAL. *Cartilha do Discipulado*, 2003. p.15.

muito pequeno pode desanimar os seus integrantes e grupo muito grande dificulta a acomodação dos mesmos.

6. O momento de acolhimento nos grupos de discipulados é muito importante e deverá sempre ser incentivado dentro do grupo.
7. O grupo de discipulado deverá sempre valorizar a comunhão e fraternidade.

4ª Etapa – Estágio do Acompanhamento:

Nesse estágio, a liderança deverá ter informações sobre as pessoas que estão frequentando os grupos de discipulado.

1. O líder deverá ter os nomes e outras informações essenciais como endereço, telefone, email, data de nascimento das pessoas sob seus cuidados.
2. O pastor da igreja local deverá regularmente manter encontros com os líderes dos grupos de discípulos, supervisionando e orientando os seus cooperadores líderes.
3. Os líderes deverão sempre motivar as pessoas que frequentam os grupos de discipulados, a frequentar a igreja local.
4. O pastor da igreja local deverá regularmente frequentar os grupos de discipulados, para saber como os mesmos estão se desenvolvendo.
5. O pastor deverá sempre incentivar a formação de novos líderes para futuros grupos de discipulados.
6. O líder nunca deverá desistir de ninguém e investir nos relacionamentos. O Amor é o segredo para um bom grupo de discipulado.
7. Sempre encaminhar ao pastor as pessoas que precisam de aconselhamento e uma ajuda especializada.
8. Antes de multiplicar os grupos de discipulados, deve multiplicar os líderes para os futuros grupos.

5ª Etapa – Etapa da Avaliação e Ajustes:

Nesta etapa é quando são realizadas as avaliações sobre o andamento do grupo de discipulado na igreja, e caso seja necessário, ajustar o mesmo para melhorar o grupo de discipulado.

Algumas perguntas deverão ser respondidas sobre os grupos de discipulado, tais como:

1. As pessoas sabem o que é discipulado? Caso negativo, informar imediatamente o seu significado.
2. A igreja apoiou o discipulado? Caso negativo, saber o motivo de não apoiar o mesmo.
3. Houve crescimento quantitativo na Igreja? Quantas pessoas foram para a igreja através dos grupos de discipulados? Aumentou o número de alunos na Escola Dominical?
4. Houve um crescimento qualitativo na igreja? Quantas pessoas entraram em algum ministério na igreja? Os Dons Espirituais são exercidos na igreja e na comunidade.
5. Com o discipulado na igreja, diminuiu a evasão dos membros da igreja?
6. Com o “Estilo de Vida” do discipulado, aumentou a comunhão entre as pessoas na igreja e na comunidade?

O discipulado é uma das formas de crescimento em que a igreja deveria investir mais em nossas comunidades de fé, com objetivo de um crescimento quantitativo e qualitativo.

Quando colocamos em prática o acolhimento e o discipulado, em nossas comunidades de fé, temos uma grande possibilidade de uma igreja amadurecida e alicerçada espiritualmente.

No próximo item trataremos sobre outras formas de crescimento em nossas igrejas, tais como: *A Igreja como uma Grande Equipe, O Carisma Pastoral, e a (Re) Evangelização.*

3 – Sugestões para outras formas de crescimento na Igreja Metodista Em Volta Redonda-RJ.

Neste item, trataremos de outras formas de crescimento na Igreja Metodista em Volta Redonda, que podemos usar como estratégia para um crescimento saudável e integral das nossas comunidades de fé.

Inicialmente estaremos analisando o que realmente é um crescimento saudável da igreja, com suas definições e conceitos formulados por alguns teólogos especialistas em estratégias para crescimento.

Em seguida estaremos refletindo sobre algumas estratégias de crescimento tais como: 1) A Igreja como uma Grande Equipe; 2) O Carisma Pastoral e 3) A (Re) Evangelização.

O objetivo deste item são apenas algumas sugestões de procedimentos a serem aplicados nas comunidades com o propósito de haver um crescimento saudável da igreja.

3.1 – Introdução ao crescimento da Igreja.

As igrejas metodistas na cidade de Volta Redonda estão crescendo na mesma proporção das igrejas metodistas no Estado do Rio de Janeiro, conforme demonstrado anteriormente, em que a Igreja Metodista no Estado teve um crescimento de 465% no período de 1970 até 2010.

Neste mesmo período, as igrejas metodistas, em Volta Redonda, acompanharam o crescimento dos metodistas do Estado, com 467% de taxa de crescimento, porém a taxa de crescimento dos evangélicos foi de 795,83% entre os anos de 1970 a 2010.

Chegamos a uma conclusão de que tivemos um crescimento, porém poderíamos ter crescido mais, conforme cresceram os outros evangélicos, principalmente os pentecostais.

Com base no primeiro capítulo que tem informações sobre as estatísticas do crescimento dos evangélicos e principalmente dos metodistas, em Volta Redonda, e as características peculiares de cada Igreja Metodista na cidade, e no segundo capítulo onde temos informações sobre as possíveis causas do crescimento e do não crescimento, fica evidenciado que podemos aumentar a nossa taxa de crescimento, com atitudes simples e concretas em nossas comunidades de fé.

Quando se fala em crescimento, estamos falando em um crescimento integral da igreja, é quando Juan Carlos Miranda diz que: *existem quatro formas de Crescimento da Igreja, que são o crescimento espiritual, crescimento corporativo, crescimento social e crescimento numérico.*⁹⁵

Para Miranda, o crescimento espiritual é a comunhão dos cristãos com Deus, que é base do crescimento; Já o crescimento corporativo é a “Koinonia” da igreja, ou seja, a comunhão entre as pessoas da comunidade de fé; O social, por sua vez, é o crescimento para fora, para aqueles que rodeavam e eram vizinhos da comunidade; e por fim, e não menos importante, o crescimento numérico da igreja.

⁹⁵ MIRANDA, Juan Carlos. *Manual de Crescimento da Igreja*. São Paulo: Ed. Vida Nova, 1989. p.17.

Não tem como dissociar o crescimento da igreja e a evangelização, pois a evangelização é o nosso objetivo primordial e o Congresso Mundial de Evangelização que aconteceu em Lausanne – Suíça no ano de 1974, no item 4 “ A Natureza da Evangelização”, apresentou uma definição sobre o tema, e diz:

Evangelizar é difundir as boas Novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, de acordo com as Escrituras, e que como o Senhor que reina, Ele oferece o perdão dos pecados e o dom do Espírito que liberta a todos os que se arrependem e crêm.

Nossa presença cristã no mundo é indispensável à evangelização e a esse tipo de diálogo, cujo propósito é o escutar com sensibilidade para poder compreender. Mas, a evangelização, por si mesmo, é a proclamação do Cristo histórico, bíblico, como Salvador e Senhor, com a finalidade de persuadir as pessoas que venham pessoalmente a Ele e sejam reconciliadas com Deus. Ao apresentar o Evangelho, não temos a liberdade de esconder o custo do discipulado. Todavia, hoje, Jesus ordena a todos os que querem segui-lo que a si mesmo se neguem, tomando a sua cruz e identifique-se com a nova comunidade. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, incorporação em sua Igreja e serviço responsável no mundo.⁹⁶

Devemos crescer nas formas de crescimento supracitado, pois temos como objetivo, ganharmos pessoas para o Reino de Deus e buscar o crescimento integral das nossas igrejas, pois é o desejo de Deus que homens e mulheres tenham comunhão com Ele e suas vidas restauradas, pois Ele não está *querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento (2ª Pe 3.9)*

O objetivo desse item em particular é responder o seguinte questionamento com uma resposta coerente e sincera: Por que frequentemente tão poucas daqueles que *fazem decisões* ao final de nosso esforço evangelístico acabam se tornando membros responsáveis em alguma igreja evangélica?

3.2 – A Igreja como uma grande equipe.

Como vivemos em uma igreja formada de discípulos e não de membros, temos por objetivo viver como uma grande equipe a serviço de Deus aqui na terra, para com as pessoas. A igreja como uma grande equipe é o reflexo da Trindade, pois o próprio Deus é uma equipe de três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo.

Jesus sempre trabalhou em equipe, com os seus 12 discípulos (Mc 3.14), em seguida a sua equipe aumentou para 70 (Lc 10.1), logo após a sua ascensão no dia de

⁹⁶ STOTT, John R.W. *Exposição e Comentário do Pacto de Lausanne*. São Paulo: ABU. Editora & Visão Mundial, 1984. p.15.

pentecoste, sua equipe tinha no mínimo 120 discípulos e discípulas (At 1.15) e em seguida chegou aos 3.000 (At 2.42) e em menos de três anos chegou ao montante de mais de 5.000 (At 4.4) integrantes da sua equipe.

Uma das características na igreja que trabalham como uma grande equipe é que quando uma pessoa tem uma ideia e outra pessoa tem também outra ideia, ao compartilharem suas ideias, a igreja se fortalece.

Uma igreja formada e organizada em equipes possui algumas características peculiares em sua membresia, tais como: *possuem a mesma direção, são unidos e sintonizados, compartilham e seguem as orientações de sua liderança, a cooperação é essencial para equipe.*

Uma igreja organizada com a visão de equipe tem como objetivo eliminar a disputa, a rivalidade e a concorrência entre os integrantes da equipe, ou seja, entre os irmãos e irmãs da comunidade de fé.

Na igreja organizada em equipe, não há uma torcida organizada que busca ver o fracasso e a derrota dos irmãos e irmãs. A torcida organizada tem o objetivo de ver o crescimento do Reino de Deus e o seu triunfo sobre o pecado.

O lema da igreja que trabalha em equipe é: *“Todos por um e um por todos”*. Todos e todas são importantes para a igreja. Não importa o ministério que exerce o grau de instrução, a idade, a cor, a raça e o sexo, se é visitante ou não, todos são importantes e respeitados pela igreja.

Como igreja, somos desafiados a sermos um organismo vivo e ligados uns aos outros, pois não podemos ser igreja isoladamente. Conforme o próprio Colégio Episcopal da Igreja Metodista, no seu 19º Concílio Geral, realizado Brasília, na Igreja Metodista da Asa Sul, nos dias 9 à 17 de julho de 2011, em seu relatório diz:

De fato, se a igreja é um organismo vivo, então deve crescer. Nos últimos anos, testemunhamos um grande entusiasmo relacionado com o crescimento nas diferentes Regiões Eclesiásticas e Missionárias. Centenas de novas congregações, pontos e campos missionários foram plantados pelo país, dezenas de igrejas alcançaram sua autonomia. Novos municípios foram alcançados e milhares de pessoas decidiram se unir ao povo metodista para servir o Reino de Deus numa perspectiva wesleyana.⁹⁷

Podemos dizer com convicção e com base nas afirmações do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, que somos um *organismo vivo*, e como tal, devemos crescer.

⁹⁷ RAMIRO, Marcelo. A Igreja Metodista tem quase 215 mil membros no Brasil. *Expositor Cristão*, Jornal Mensal da Igreja Metodista. São Paulo, Junho de 2012. Ano 126. Nº 06.p. 4.

3.3 – O Carisma pastoral.

Quando falamos em carisma pastoral, estamos falando de uma característica fundamental do ministério pastoral. Um líder sem carisma não verá a igreja crescer, pois o carisma é contagiante e motivador em nossas comunidades de fé.

Segundo o bispo metodista Josué Adam Lazier, o carisma do ministério ordenado tem os seguintes aspectos:

a) zelar pela proclamação da Palavra de Deus; b) orientar e ministrar os sacramentos; c) cuidar para que as marcas essenciais da Igreja circundem os diversos ministérios exercidos na igreja local; d) desenvolver o cuidado pastoral; e) promover a evangelização e o testemunho cristão; f) exercer as atividades docentes na Igreja, tais como aula na Escola Dominical, estudos bíblicos, orientação aos ministérios locais, preparação para os sacramentos, casamento e outros aspectos da vida e g) ser fiel às decisões conciliares e orientações episcopais.⁹⁸

Quando o pastor e pastora têm a consciência da importância do ministério pastoral e exercem o chamado pastoral com dedicação, zelo e amor, a possibilidade de haver um crescimento na comunidade de fé é praticamente real.

A igreja percebe e sente quando o pastor ou pastores tem ou não o carisma em seu ministério pastoral, através de seus atos e atitudes. Lazier dá a seguinte definição sobre o significado de carisma:

Carisma significa o dom através do qual o Espírito Santo age na vida do cristão e da igreja na medida em que o cristão se oferece a Deus em resposta ao Seu amor. O carisma se evidencia de forma comunitária e não individualizada, pois ele se expressa por meio da dedicação e não individualizada, pois ele se expressa por meio da dedicação da pessoa ao serviço de Deus e por meio da Sua Graça.⁹⁹

Podemos concluir que o carisma é o dom na qual o Espírito Santo move na vida do pastor e da pastora, tendo um caráter comunitário, ou seja, é para ser utilizado para a comunidade e não um ato individualista para proveito próprio.

Quando o pastor e a pastora colocam em prática o seu carisma pastoral em favor da comunidade, para ajudar o próximo, praticamente haverá um crescimento em seu ministério, crescimento espiritual da comunidade de fé na qual o pastor e pastora estão pastoreando.

⁹⁸ LAZIER, Josué Adam. *O carisma do Ministério Pastoral*, Série “Documentos” – São Paulo: Imprensa Metodista, 1980, p.29.

⁹⁹ Ibid., p.30.

O autor para fundamentar o propósito do carisma pastoral, destaca o texto de Efésios 4:11-13, que diz:

E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.¹⁰⁰ (Grifo nosso)

Tem por objetivo com base no texto bíblico supracitado, o seguinte: a) Aperfeiçoamento/ Preparação dos Santos; b) Desempenho para o Serviço – cada um tem um serviço a desempenhar; c) Edificação do Corpo de Cristo- a Edificação da Igreja.

Max Weber define por carisma:

Uma qualidade pessoal considerada extracotidiana e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou, pelo menos, extracotidianos específicos, ou então se a toma como pessoa enviada por Deus, como exemplo e, portanto, como “líder”.¹⁰¹

O carisma pastoral é uma estratégia de crescimento da igreja, quando o pastor e a pastora têm conhecimento da importância dos dons espirituais serem exercidos na comunidade de fé e a consciência de que é fundamental buscar e aperfeiçoar o mesmo.

3.4 – A (Re)evangelização.

Nesta última sugestão para o crescimento da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda, sugerimos uma (Re)evangelização, ou seja, uma evangelização de impacto, que tem como princípio responder a três questionamentos básicos, que são:

1. O que devo fazer para ganhar mais pessoas para o Reino de Deus?
2. O que posso fazer para não perder as pessoas que ganhamos para o Reino de Deus?
3. O que devo fazer para reconquistar os que se apostataram da fé?

O objetivo principal é reconquistar os que um dia pertenceram à igreja e hoje não pertencem a nenhuma outra denominação evangélica, aqueles que fazem parte dos chamados “sem religião”.

¹⁰⁰ Ibid., p.30.

¹⁰¹ WEBER, Max. *Economia e sociedade*, Fundamentos da sociologia compreensiva. São Paulo, Editora UnB, 2004, p.374.

Com base no censo 2010, disponibilizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística¹⁰², em 29 de junho de 2012, temos as seguintes informações:

RELIGIÃO	ANO DE 2000 Quantidade (% do total)	ANO DE 2010 Quantidade (% do total)	TAXA DE CRESCIMENTO
Igreja Católica Romana	125.517.222 (73,89%)	123.280.172 (64,63%)	- 1,78%
Evangélicos	26.452.174 (15,57%)	42.275.440 (22,16%)	59,82%
Assembléia de Deus	8.418.154 (4,96%)	12.314.410 (6,46%)	46,28%
Metodistas	340.967 (0,20%)	340.938 (0,18%)	- 0,01%
Sem Religião	12.492.189 (7,35%)	15.335.510 (8,04%)	22,76%

Fonte: Censo Demográfico de 2000 e 2010, IBGE.

Ao analisarmos os dados do IBGE dos anos de 2000 e 2010, chegamos a algumas conclusões que precisamos compreender, tais como:

1. A proporção de católicos tem caído nos últimos anos, seguindo a tendências observadas nas últimas décadas.
2. Os evangélicos cresceram 60% nos últimos 10 anos.
3. No mesmo período os sem religião também cresceram mais de 22%.
4. Com base nas informações oficiais do IBGE, os Metodistas não cresceram no Brasil no período de 2000 a 2010.

Com as informações supracitadas e comparando com as pesquisas do CERIS/CNBB, fica evidenciado que:

Os evangélicos pentecostais constituem o grupo religioso que mais recebe adeptos das diversas instituições religiosas. Assim, dentre os que declararam pertença anterior ao catolicismo, 58,9% estão hoje em uma Igreja pentecostal. Metade dos que pertenceram anteriormente a alguma Igreja protestante histórica (50,7%) atualmente compõe o grupo de evangélicos pentecostais. Os que pertenceram a uma religião indeterminada demonstraram tendência de adesão a uma Igreja evangélica de cunho pentecostal (74,2%). Mesmo entre os sem religião, a espiritualidade pentecostal parece atrair mais, já que 33,2% dos informantes que anteriormente eram sem-religião, atualmente declaram-se evangélicos pentecostais, confirmando a tendência do pentecostalismo como maior receptor de fiéis.¹⁰³

¹⁰² IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/censo2010/>> Acesso em 10 julho 2012. E Atlas de Filiação Religiosa e Indicadores Sociais no Brasil. Disponível em: <http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010031592.pdf>. Acesso em 10 julho 2012.

¹⁰³ CERIS. Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais. *Mobilidade religiosa no Brasil*. Disponível em: <http://www.fides.org/por/vita_chiesa/vescovi_brasil200905.html>. Acesso em 16 outubro 2012.

Justificando assim o aumento significativo das igrejas evangélicas pentecostais, por causa da migração de fieis das igrejas católicas e igrejas históricas, como constatadas por Almeida que diz:

Em número absoluto, os católicos foram os que mais perderam. Em seguida vêm os sem-religião, os protestantes históricos. Por outro lado, os seguimentos que mais receberam pessoas, em ordem crescente, foram: os pentecostais (quatro vezes mais do que perdeu); sem-religião (cerca de metade a mais).¹⁰⁴

Em um modo geral, os metodistas são bons para atrair as pessoas, porém não são tão bons para manter essas pessoas em suas comunidades de fé. Por esse motivo, é que a reevangelização é importante, pois trabalha para resgatar aqueles que estão fora de qualquer denominação evangélica, fazendo parte dos “sem religião” e trazendo de volta para a igreja de onde saíram.

O grande instrumento da reevangelização, ou seja, o segredo de reconquistar as pessoas que saíram das nossas comunidades de fé é a visitação. Segundo Sidnei Vilmar Noé, em seu livro *Comunidade Viva*, visitação é

Uma forma através da qual Deus se relaciona com o seu povo. Em situação de dificuldade, perigo, sofrimento, dor, tristeza, abatimento, doença, dúvida, é o próprio Deus que visita o seu povo. Na Bíblia encontramos histórias que nos contam que às vezes Ele visita “pessoalmente” as pessoas, através de aparições, visões, sonhos. Em outras histórias também nos é contado que ele envia “representantes” seus para realizarem visitas em seu nome.¹⁰⁵

Como somos uma comunidade, um organismo vivo, a nossa preocupação é conhecer e se importar uns com os outros, buscando o contato, o relacionamento e o apoio mútuo.

A visitação ocorre quando as preocupações citadas fazem parte da igreja, como um modo de ser, um estilo de vida comunitária, onde há uma preocupação para com as pessoas, assim passamos a querer ajudar as mesmas em nossa volta, sendo ou não da nossa comunidade de fé.

¹⁰⁴ ALMEIDA, Ronaldo de; MONTEIRO, Paula. Trânsito religioso no Brasil. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 15, n. 3, jul./set. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000300012>. Acesso em 11 maio 2011.

¹⁰⁵ NOÉ, Sidnei Vilma. *Comunidade Viva*. Manual de Educação a Distância. Série Visitação. São Leopoldo, RS: Editora Sinodal. e EST- Escola Superior de Teologia, 2003. p.11.

A visitação tem alguns objetivos claros a serem galgados e de ordem genérica, como os citados pelo Lothar Carlos Hoch:

1. Conhecer os membros, suas dúvidas, preocupações e queixas. Conhecendo as necessidades das pessoas pode-se organizar melhor o trabalho da comunidade, p.ex., pode-se chegar à conclusão de que é necessário descentralizar o trabalho, criando núcleos nos bairros periféricos. Pode-se igualmente constatar a situação financeira na qual vivem os membros ou descobrir o número de pessoas idosas numa comunidade.
2. “Consolar aos que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus” (2ª Cor 1.4)
3. Procurar membros novos, visando integrá-los na vida comunidade.
4. Ir ao encontro de membros afastados, procurando saber as razões do seu afastamento.
5. Divulgar as atividades oferecidas pela comunidade, convidando pessoas a participar das mesmas. Ver em que medida essas atividades respondem aos anseios dos membros. Estar atento para proposta diferente de trabalho.¹⁰⁶

Quando temos a preocupação em nossos corações com o próximo, e colocamos em prática essa preocupação através da visitação, temos uma possibilidade grande de trazê-las de volta ao nosso convívio comunitário. Por esse motivo, a visitação para a (Re)evangelização é uma peça fundamental para o crescimento da igreja e o fortalecimento da mesma.

¹⁰⁶ HOCH, Lothar Carlos. *Comunidade Solidária*. São Leopoldo – RS: ICTE / Sinodal, 1991. p.9.

Conclusão

Quando analisamos o crescimento das igrejas metodistas da cidade de Volta Redonda-RJ, constatamos que o crescimento está diretamente relacionado a alguns eventos e ações que ocorrem nas comunidades de fé, tais como: 1) A influência do tipo de membro predominante na igreja, pois os Metodistas de Imigração são mais evangelísticos do que os Metodistas Hereditários; 2) O IDE – Índice Demográfico Eclesiástico, visto que a igreja onde tem menos concorrência eclesial na comunidade tem a possibilidade de um crescimento significativo; 3) A igreja que tem um alto IFE – Índice de Fidelidade Eclesiástica tem uma baixa rotatividade da membresia e com isso, tem um maior crescimento quantitativo; 4) O Carisma Pastoral, pois a igreja com um líder carismático tem um crescimento regular e contínuo, em relação a outras igrejas na qual o seu líder não tem um carisma pastoral.

Na pesquisa de campo que realizamos com a membresia metodista da cidade, chegamos a algumas conclusões importantes para uma melhor compreensão do crescimento da Igreja Metodista volta-redondense e após a tabulação das respostas, analisamos, sintetizamos e obtivemos algumas indicações de como deveríamos fazer para que a Igreja Metodista crescesse de modo peculiar e expressivo, usando ferramentas simples, porém eficazes para um crescimento saudável da igreja.

Na primeira pergunta do questionário, na qual perguntamos: “*Por que as pessoas gostam da Igreja Metodista?*” a resposta com maior índice de indicação foi o acolhimento.

Em relação à segunda pergunta, “*Por que as pessoas saem da Igreja Metodista?*” a resposta com maior índice de indicação foi à falta de discipulado.

Sintetizamos as duas respostas e obtivemos como sugestão para um crescimento saudável e integral da igreja, o acolhimento e o discipulado.

O Acolhimento - Como igreja, é fundamental haver um acolhimento tanto das pessoas que visitam as igrejas metodistas, como também um acolhimento da comunidade onde a igreja está inserida. Acolher significa amar e acompanhar as pessoas, proporcionando uma relação afetuosa com os visitantes e também com a comunidade local. Durante as pesquisas, ficou evidenciada a importância do acolhimento por parte da igreja local, pois uma pessoa bem acolhida, ela volta e traz outras pessoas para a igreja.

O acolhimento é mais evidenciado e praticado nas igrejas metodistas onde os metodistas hereditários são a maioria. É menos praticado nas igrejas onde a maioria é metodista de conversão. A justificativa é que os metodistas de conversão são mais introvertidos e tímidos dos que os metodistas hereditários. Os metodistas hereditários por terem mais tempo de igreja, estão acostumados e familiarizados com o procedimento de receber as pessoas na porta da igreja.

Nas igrejas onde o IDE – Índice Demográfico Eclesiástico é alto, ou seja, onde há muita concorrência eclesial, é fundamental para a sobrevivência da igreja, um acolhimento com excelência, qualidade e bem elaborado.

O Discipulado - Discipulado é um meio eficaz e prático para o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Porém sem o empenho tanto do pastor local como da igreja, tal estratégia para crescimento torna-se ineficaz e traumático. É importante que a igreja entenda e compreenda o que é ter um estilo de vida com base no discipulado e o pastor local tem a tarefa de orientar e coordenar para que isso aconteça de uma maneira suave e sem traumas.

Devemos ressaltar a importância de um discipulado que respeita as características próprias de cada comunidade local, pois não podemos uniformizar e engessar o discipulado copiando um modelo na sua íntegra e aplicar em qualquer comunidade de fé. Cada comunidade tem suas características peculiares e as mesmas devem ser respeitadas no momento de implantar o discipulado. O que devemos copiar são as bases do discipulado, ou seja, os seus fundamentos, mas o modo de fazer e sua aplicação na igreja deverão ser um resultado de planejamento e informação sobre a comunidade local, para que a implantação e o desenvolvimento sejam harmoniosos.

É fundamental que o discipulado tenha características metodistas, ou seja, um discipulado elaborado pela própria comunidade local de fé, sem copiar na íntegra os métodos e procedimentos abordados em outras igrejas evangélicas.

Após análise sobre o acolhimento e o discipulado, analisamos os dados fornecidos pelo IBGE e constatamos uma possível divergência em relação aos dados fornecidos pela Igreja Metodista, através de seus dados estatísticos.

Para o IBGE, a Igreja Metodista não cresceu nos últimos 10 anos, conforme os dados abaixo:

- a) Igreja Metodista no Brasil: 2000 tinha 340.963 membros e 2010 tinha 340.938;¹⁰⁷
- b) Igreja Metodista no Estado do Rio de Janeiro: 2000 tinha 149.103 membros e 2010 tinha 142.204 membros;¹⁰⁸
- c) Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda: 2000 tinha 9.291 membros e 2010 tinha 7.171 membros;¹⁰⁹

Em suma, nos últimos 10 anos a Igreja Metodista não teve crescimento numérico dos seus membros. No Estado do Rio de Janeiro, a Igreja Metodista decresceu em torno de 7000 membros, e na cidade de Volta Redonda o decréscimo foi cerca de 2000 membros.

Para a Igreja Metodista, nos últimos 20 anos a igreja cresceu, conforme reportagem no Expositor Cristão de Junho de 2012, que diz:

Em vinte anos, o número de metodistas no Brasil teve um aumento expressivo: saltou de 80.061 para 214.715. Crescimento de 268,19%. A Igreja Metodista tem 1038 igrejas, 373 congregações e 400 pontos missionários no país. Os dados são do último levantamento oficial em 2010 e não contabilizam as crianças e os participantes não confessos. Para o Colégio Episcopal da Igreja Metodista, os números sinalizam crescimento e inegáveis frutos. Porém os bispos e bispa frisam que é preciso cuidar para que o aumento seja consistente, equilibrado, centrado no discipulado, com ênfase na experiência da salvação, na santificação e no serviço.¹¹⁰

Ou seja, para a Igreja Metodista, nos últimos 20 anos a igreja cresceu numericamente. Com as informações citadas podemos chegar a uma conclusão que as duas fontes de informações tanto o IBGE, quanto a da Igreja Metodista estão corretas.

Para o IBGE, que usa uma metodologia de entrevista e de questionário, o número encontrado pela pesquisa resulta em informação real no momento em que a pessoa está

¹⁰⁷ IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/censo2010/>>. E Atlas de Filiação Religiosa e Indicadores Sociais no Brasil. Disponível em: <http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010031592.pdf>. Acesso em 10 julho 2012.

¹⁰⁸ Ibidem. Conforme anexo 4.

¹⁰⁹ IBGE. Instituto de Geografia e Estatística. SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática – Banco de Dados Agregados. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=2094&z=cd&o=12&i=P>>. Acesso em: 21 julho 2012.

¹¹⁰ RAMIRO, Marcelo. A Igreja Metodista tem quase 215 mil membros no Brasil. *Expositor Cristão*, Jornal Mensal da Igreja Metodista. São Paulo, Junho de 2012. Ano 126. Nº 06.p. 4.

sendo entrevistada, ou seja, se no dia da entrevista a pessoa estava frequentando a igreja Metodista, a mesma responderá que é metodista para os recenseadores do IBGE.

Porém para as estatísticas da Igreja Metodista, que usa uma metodologia diferente do usado pelo IBGE, metodistas são aqueles e aquelas que fazem parte da igreja, como membros, assim sendo, uma pessoa que está frequentando a Igreja Metodista, para o IBGE ela é um metodista, porém a mesma pessoa para a igreja, se não foi recebida, não é um membro metodista. Assim sendo, justifica as divergências entre os números do IBGE (340.938 metodistas em 2010) e os da Igreja Metodista (214.715 metodistas em 2010).

Concluimos que nos últimos 40 anos, a Igreja Metodista na Cidade de Volta Redonda, teve um crescimento numérico em sua membresia. Porém, nos últimos 10 anos, a igreja não cresceu, seguindo a tendência a nível nacional e estadual que também não tiveram um crescimento, segundo informações do IBGE.

Em um modo geral, os metodistas são bons para evangelizar as pessoas, ou seja, ganhar almas para o Reino de Deus, porém não são tão bons para manter essas pessoas em suas comunidades de fé.

Finalmente, gostaria de concluir assegurando que a presente monografia está longe de esgotar o assunto sobre o crescimento metodista na cidade de Volta Redonda, uma vez que se trata de um assunto muito rico e amplo, contendo muitos aspectos a serem investigados e pesquisados. Por esse motivo, fica para os leitores o desafio de adentra-se no assunto, com objetivo de querer saber mais sobre o mesmo e entender a dinâmica do crescimento da igreja.

Fica para nós o desafio de um crescimento real em nossas comunidades de fé, com o objetivo de ganharmos mais pessoas para o Reino de Deus, com métodos e ferramentas de crescimento que não ferem as pessoas e nem também a identidade metodista.

Temos a esperança que a presente monografia venha ajudar e contribuir para o crescimento da Igreja Metodista, tanto o crescimento qualitativo quanto o crescimento quantitativo, excitando o interesse dos leitores a um assunto tão importante para a nós.

Referências Bibliográficas.

ALMEIDA, Ronaldo de; MONTEIRO, Paula. *Trânsito religioso no Brasil*. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 15, n. 3, jul./set. 2001.. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000300012. Acesso: 11 maio 2011.

ALVES, Rubens. *Protestantismo e Repressão*. São Paulo: Editora Ática, 1979.

ASTI VERA, Armando. *Metodologia da pesquisa científica*. Trad. Maria Helena Guedes e Beatriz Marques Magalhães. Porto Alegre: Globo, 1976.

BHOGAL, Inderjit S. Colaboradores CUNHA, Magali do Nascimento; SOUZA, Sandra Duarte. *Pluralismo e a Missão da Igreja na Atualidade*. São Bernardo do Campo: Editeo, 2007.

BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. NVI – Nova Versão Internacional. São Paulo: Editora Vida, 2001.

BOSCH, David J. *Missão Transformadora*. Mudanças de Paradigma na Teologia da Missão. São Leopoldo, RS: Ed. Sinodal, 2002.

BOYD, H. W. J.; WETFALL, R. *Pesquisa mercadológica: texto e caso*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1964.

BONHOEFFER, Dietrich. *Discipulado*. 11ª edição. São Leopoldo – RS: Editora Sinodal, 2011.

BRUYNE, Paul de, HERMAN, Jacques, SCHOUTHEETE, Marc de. *Dinâmica da pesquisa em ciências sociais*. 5.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991.

CORDEIRO, Wayne. *Faça de sua Igreja uma Equipe*. Rio de Janeiro: Ed. Danprewan, 2009.

COLÉGIO EPISCOPAL. *Disciplinas e Discípulos nos caminhos da Missão cumprindo o Mandamento de Jesus*. Carta Pastoral do Colégio Episcopal Biênio 2012-2013. São Paulo: Sede Nacional, 2011.

_____. *Cartilha do Discipulado*. Câmara do Discipulado. São Paulo. 2003. Disponível em: <<http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/CARTILHA%20DO%20DISCIPULADO,%20Arquivo%202003.pdf>>. Acesso em 05 julho 2012.

CUNHA, Magali do Nascimento; CASTRO, Clovis Pinto. *Forjando uma Nova Igreja: Dons e Ministério em debate*. São Bernardo do Campo: Editeo, 2001.

DICIONÁRIO da Língua Portuguesa online. Rio de Janeiro. Disponível em: <[HTTP://www..webdicionário.com](http://www.webdicionario.com)>. Acesso em 12 junho 2012.

DICIONÁRIO Web. São Paulo. Disponível em: <<http://www.webdicionario.com/>>. Acesso em 20 junho 2012.

DICIONÁRIO Priberam. Portugal: Disponível em: <<http://www.priberam.pt/>> Acesso em 20 junho 2012.

DONAHUE, Bill e ROBINSON, Russ. *Os Sete Pecados Capitais no Ministério de Grupos Pequenos*; São Paulo: Editora Vida, 2004.

FERNANDES, Sílvia Regina Alves (Org). *Mudança de Religião no Brasil*. Desvendando sentidos e motivações. São Paulo: Palavra & Prece Editora Ltda, 2000.

GARCIA, Marcos Antônio. *A Igreja em busca de crescimento: uma análise pastoral do não crescimento da Igreja Metodista na região metropolitana de São Paulo*. 2000. 284p. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) – Curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2000.

GOLDENBERG, Mirian. *A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais*. Rio de Janeiro: Editora Record, 1997.

HOCH, Lothar Carlos. *Comunidade Solidária*. São Leopoldo – RS: ICTE / Sinodal, 1991.

JORGE, José Antônio. *O Serviço da Escuta Cristã*. Formação de equipes e implantação nas paróquias. São Paulo: Ed. Vozes, 2008.

KORNFIELD, Davis. *Implantando Grupos Familiares: Estratégia de crescimento segundo o modelo da Igreja Primitiva*. São Paulo, SP: Editora Sepal, 1995.

LARANJEIRA, Priscila. *Como implantar, desenvolver e manter Grupos Pequenos fortes e saudáveis*. Guia completo para implantação, desenvolvimento e manutenção. 1ª edição. Curitiba – PR: A.D. Santos Editora, 2011.

LEVINE;BERENSON E STEPHAN. *Estatística: teoria e aplicações*. 3 ed. São Paulo: Editora LTC, 1998.

MATTOS, Paulo Ayres. *Mais de um século de educação Metodista*. COGEIME- Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino. São Paulo. 2010. disponível em: <<http://www.cogeime.org.br/wp-content/uploads/2011/11/mseducacaometodista.pdf>>. Acesso em 07 junho 2012.

MARCONI, M.D.A.; LAKATOS, E.M. *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados*. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1996.

MARQUARDT, Manfred. *Redescobrimo o Sagrado*. São Bernardo do Campo: Editeo, 2000.

MATTAR, F. N. *Pesquisa de marketing: edição compacta*. São Paulo: Atlas, 1996.

MAXWELL, John C. *Vencendo com as Pessoas*. Vinte e cinco princípios para alcançar o sucesso por meio dos relacionamentos. Rio de Janeiro. RJ: Ed Thomas Nelson Brasil, 2007.

MIRANDA, Juan Carlos. *Manual de Crescimento da Igreja*. São Paulo, SP: Ed. Vida Nova, 1989.

MOURA, Luciano Raizer. *Qualidade Simplesmente Total*. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1997.

NOÉ, Sidnei Vilma. *Comunidade Viva*. Manual de Educação a Distância. Série Visitação. São Leopoldo, RS: Editora Sinodal. EST- Escola Superior de Teologia, 2003.

RUSH, Myron. *Administração, uma abordagem bíblica*. Como liderar pessoas e administrar organizações usando princípios bíblicos imutáveis. Belo Horizonte: Ed. Betânia, 2005.

SCHUBERT, Linda. *Forças Preciosas*. Acolher, ouvir e encorajar. São Paulo. SP: Edições Loyola, 2007.

SOUZA, Beatriz Muniz. *Sociologia da Religião e Mudança Social*. Católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus, 2004.

SOUZA, Sandra Duarte de. *Religião e secularização: o gênero dos discursos e das práticas das mulheres protestantes*. Gênero e religião no Brasil: ensaio feminista. São Bernardo dos Campos: Universidade Metodista de São Paulo, 2006.

_____. *Trânsito religioso e construções simbólicas temporárias: uma bricolagem contínua*. In: Estudos de Religião, 20. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2001.

WAGNER, Peter. *Estratégias para o Crescimento da Igreja*. Princípios Bíblicos e métodos práticos para uma evangelização eficaz. 2 edição. São Paulo: Editora Sepal, 1995.

Anexos

Anexo 01 – Questionário da Pesquisa de Campo.

PESQUISA ACADÊMICA – O TRÂNSITO RELIGIOSO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA

Aluno: André Luis Santana de Araújo – CTP-UMESP-2011.

IGREJA METODISTA: _____ Idade: _____

Sexo: () Masculino () feminino.

Quanto tempo é membro da Igreja Metodista: _____. Você é Batizado: () sim, () não.

Frequenta a Escola Dominical: () sim, () as vezes, () não.

Você faz parte de algum ministério ou sociedade? Qual? _____

Sua família congrega junto com você? () sim, () não.

Grau de Escolaridade: () 1º grau incompleto, () 1º grau completo, () 2º grau incompleto, () 2º grau completo, () 3º grau incompleto, () 3º grau completo

Estado civil: () solteiro(a), () casado(a), () separado(a), () viúvo(a)

Já frequentou outra religião: () não () sim – quais? _____

Em sua opinião, porque as pessoas gostam da Igreja Metodista?

Em sua opinião, porque as pessoas saem da Igreja Metodista?

Obs.: Entregar para o Pastor(a) este questionário.

Sr.(a) Pastor(a): favor entregar, este questionário, para o Rev. Sebastião Breves (IM Santa Cruz), no encontro de Pastores.

Obrigado.

Anexo 02 – Orientação sobre a Pesquisa de Campo.

Pesquisa Acadêmica

Aluno: André Luis Santana de Araujo – CTP – UMESP – 2011.

Contato: (24) 3350-5217 ou 9947-1920

alsanet@ig.com.br

- 1) OBJETIVO:
 - a. Levantar informações sobre os membros da Igreja Metodista na cidade de Volta Redonda.
 - b. Informações sobre o trânsito religioso.

- 2) PÚBLICO ALVO:

Membros da Igreja Metodista de Volta Redonda.

- 3) METODOLOGIA (SUGESTÃO):
 - a. O questionário será entregue para os Pastores (as) da Igreja Metodista de Volta Redonda.
 - b. Os pastores (as) entregarão para os coordenadores de ministérios ou para presidente de grupos societários (Homens, Mulheres, Jovens e Juvenis), para distribuírem aos membros da Igreja.
 - c. Após o preenchimento do questionário, o mesmo será devolvido aos pastores (as).
 - d. Os Pastores (as) entregarão o questionário para Pastor Sebastião Breves (Igreja Metodista em Santa Cruz).

- 4) DATAS (SUGESTÃO):
 - a. 02/09/2011 – reunião de Pastores – o Pastor Sebastião Breves estará entregando os questionários para os Pastores.
 - b. Mês outubro / 2011 – reunião de Pastores – o Pastor Sebastião Breves estará Recolhendo os questionários.

- 5) OUTRAS INFORMAÇÕES:
 - a. Pedi autorização ao SD – Superintendente Distrital, Rev. Anselmo do Amaral, para a realização desta pesquisa.
 - b. Assim que tabular as informações do questionário, estarei disponibilizando a mesma para o SD e os pastores que desejarem tais informações.

Anexo 03 – Dados Estatísticos do Brasil – As Denominações Anos de 2000 e 2010.

Brasil - Denominações	número em 2000	número em 2010	% da população brasileira 2010	TCA 2000-2010	PROJEÇÕES			
					número 2011	% da população brasileira 2011	número 2012	% da população brasileira 2012
Igreja Adventista	1.209.842	1.561.071	0,82%	2,6%	1.601.371	0,83%	1.642.712	0,84%
Igreja Assembléia de Deus	8.418.140	12.314.410	6,46%	3,9%	12.791.850	6,63%	13.287.801	6,81%
Igreja Batista	3.162.691	3.723.853	1,95%	1,6%	3.785.176	1,96%	3.847.509	1,97%
Igreja Congregação Cristã do Brasil	2.489.113	2.289.634	1,20%	-0,8%	2.270.587	1,18%	2.251.699	1,15%
Igreja do Evangelho Quadrangular	1.318.805	1.808.389	0,95%	3,2%	1.866.393	0,97%	1.926.256	0,99%
Igreja Luterana	1.062.145	999.498	0,52%	-0,6%	993.440	0,51%	987.419	0,51%
Igreja Metodista	340.963	340.938	0,18%	0,0%	340.936	0,18%	340.933	0,17%
Igreja Presbiteriana	981.064	921.209	0,48%	-0,6%	915.428	0,47%	909.684	0,47%
Igreja o Brasil para Cristo	175.618	196.665	0,10%	1,1%	198.904	0,10%	201.168	0,10%
Igreja Congregacional	148.836	109.591	0,06%	-3,0%	106.287	0,06%	103.083	0,05%
Igreja Nova Vida	92.315	90.568	0,05%	-0,2%	90.395	0,05%	90.223	0,05%
Igreja Maranata	277.342	356.021	0,19%	2,5%	365.024	0,19%	374.255	0,19%
Igreja Deus é Amor	774.830	845.383	0,44%	0,9%	852.782	0,44%	860.247	0,44%
Igreja Casa da Bênção	128.676	125.550	0,07%	-0,2%	125.242	0,06%	124.934	0,06%
Igreja Universal do Reino de Deus	2.101.887	1.873.243	0,98%	-1,1%	1.851.794	0,96%	1.830.590	0,94%
POPULAÇÃO BRASILEIRA	169.872.856	190.755.799	***	***	192.980.366	***	195.230.875	***

Fonte: IBGE Censo 2010

Análise: MAI - Ministério de Apoio com Informação

Eunice Zillner - julho/2012

Anexo 04 – Dados Estatísticos do Brasil, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Anos de 2000 e 2010.

21/07/12 Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA

Banco de Dados Agregados

IBGE Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA Censo Demográfico e Contagem da População
IBGE Home | SIDRA Home | Escreva-nos |

SÉRIES TEMPORAIS

Séries temporais

DEMOGRÁFICO 2010

Inicial

Sinopse

Universo - Resultados Preliminares

Universo - Características da População e dos Domicílios

Universo - Aglomerados Subnormais

Universo - Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios

Amostra - Resultados Preliminares

Amostra - Resultados Gerais

Amostra - Características Gerais da População

DEMOGRÁFICO 2000

Inicial

Sinopse Preliminar

Universo

Amostra - Tabulação Avançada

Amostra - Primeiros Resultados

Amostra - Características Gerais da População

Amostra - Migração e Deslocamento

Amostra - Famílias e Domicílios

Amostra - Nupcialidade e Fecundidade

Amostra - Trabalho e Rendimento

Amostra -

www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=2094&z=cd&o=12&i=P

1/2

Variável = População residente (Pessoas)		
Cor ou raça = Total		
Religião = Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica Metodista		
Brasil, Unidade da Federação e Município	Ano	
	2000	2010
Brasil	340.953	340.938
Rio de Janeiro	149.103	142.204
Volta Redonda - RJ	9.291	7.171

Nota:

1 - Os dados são da Amostra

Fonte: IBGE - Censo Demográfico

Fonte: IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Site: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=2094&z=cd&o=12&i=P>. Acessado em: 21/07/2012.

Documentos

Documento 01 – Mapa da Cidade de Volta Redonda – RJ

Documento 02 – Dados Estatísticos do IBGE (Rio de Janeiro).

População brasileira por grupos religiosos (em mil) e percentagem: 1970-2010

Religião	1970		1980		1991		2000		2010	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Católicos	85.472	91,8	105.861	89,0	121.813	83,0	124.980	73,6	123.280	64,6
Evangélicos	4.815	5,2	7.886	6,6	13.189	9,0	26.452	15,4	42.275	22,2
Outros	2.146	2,3	3.311	2,8	4.868	3,3	6.215	3,7	9.865	5,2
Sem-religião	702	0,8	1.953	1,6	6.946	4,7	12.492	7,4	15.336	8,0
Total	93.135	100	119.011	100	146.816	100	169.871	100	190.756	100

Fonte: Censos Demográficos de 1970 a 2010 do IBGE

Tabela 7 - Estado do Rio de Janeiro – População por grupos religiosos, 1940-1991

Grupos religiosos	1940	1950	1960	1970	1980	1991
Total	3 579 856	4 635 612	6 642 013	8 992 905	11 251 015	12 692 906
Católicos	3 282 034	4 131 726	5 899 581	7 744 509	9 103 538	8 538 220
Sem-religião	14 322	61 559	85 563	188 146	551 141	1 759 364
Evangélicos	112 462	199 642	351 155	636 290	930 780	1 625 303
Outros	170 838	242 685	305 714	423 960	665 556	770 019

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Tabela 8 - Estado do Rio de Janeiro – Distribuição relativa da população, por religião, 1940-1991 (%)

Grupos religiosos	1940	1950	1960	1970	1980	1991
Católica	91,7	89,1	88,8	86,1	80,9	67,3
Não-católica	8,3	10,9	11,3	13,9	19,1	32,7
Sem religião	0,4	1,3	1,3	2,1	4,9	13,9
Evangélica	3,1	4,3	5,3	7,1	8,3	12,8
Outras	4,8	5,2	4,6	4,7	5,9	6,1

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Fonte:

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/rev_inf/vol16_n1e2_1999/vol16_n1e2_1999_artigo_121_137.pdf

VIII RECENSEAMENTO GERAL - 1970

41. RELIGIÃO, POR SEXO, SEGUNDO AS MICRORREGIÕES E OS MUNICÍPIOS

MICRORREGIÕES E MUNICÍPIOS	R E L I G I A O							
	T O T A L			C A T O L I C O S R O M A N O S		E V A N G E L I C O S		
	TOTAL	HOMENS	MULHERES	HOMENS	MULHERES	HOMENS	MULHERES	
	*	*	*	*	*	*	*	*
NOVA IGUAÇU.....	727 140	364 808	362 332	303 064	298 942	36 700	42 286	
PARACAMBI.....	25 368	13 358	12 010	11 637	10 131	1 352	1 547	
PARAÍSA DO SUL.....	26 736	13 400	13 356	12 397	12 331	593	642	
PARATI.....	15 934	8 455	7 479	6 819	6 000	1 201	1 126	
PETROPOLIS.....	189 140	93 527	95 613	82 271	84 001	5 144	6 019	
PIRAÍ.....	24 150	12 299	11 851	11 213	10 778	691	777	
PORCIUNCUA.....	12 395	6 215	6 180	5 664	5 710	376	280	
RESENDE.....	66 907	34 644	32 263	31 308	29 055	1 940	2 062	
RIO BONITO.....	34 434	17 905	16 529	14 093	12 899	2 202	2 514	
RIO CLARO.....	14 251	7 303	6 948	6 947	6 582	236	270	
RIO DAS FLORES.....	7 183	3 856	3 327	3 748	3 210	66	79	
SANTA MARIA MADALENA.....	12 452	6 516	5 936	6 049	5 445	234	275	
SANTO ANTONIO DE PADUA.....	31 151	15 460	15 691	13 727	13 918	1 436	1 551	
SÃO FIDELIS.....	35 143	17 726	17 417	14 765	14 511	2 252	2 434	
SÃO GONÇALDO.....	430 271	213 820	216 451	182 633	183 834	18 125	21 829	
SÃO JOÃO DA BARRA.....	55 619	28 995	26 524	26 689	24 259	1 704	1 941	
SÃO JOÃO DE MERITI.....	302 394	150 448	151 946	128 522	129 021	11 882	14 217	
SÃO PEDRO DA ALDEIA.....	27 121	14 249	13 472	12 400	11 733	1 371	1 418	
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.....	10 073	5 261	4 812	4 963	4 463	281	321	
SAPUCAIA.....	16 042	8 154	7 888	6 965	6 698	1 075	1 134	
SAQUAREMA.....	24 378	12 594	11 784	11 368	10 561	1 032	1 079	
SILVA JARDIM.....	17 190	9 141	8 049	6 872	5 830	1 576	1 695	
SUMIDURO.....	11 003	5 572	5 431	4 517	4 299	960	1 072	
TERESOPOLIS.....	73 128	36 493	36 635	29 556	29 580	5 168	5 650	
TRAJANO DE MORAES.....	12 738	6 629	6 109	5 935	5 327	632	741	
TRES RIOS.....	55 871	28 041	27 830	25 609	25 553	1 239	1 295	
VALENÇA.....	48 313	24 136	24 177	22 589	22 702	654	781	
VASSOURAS.....	41 148	20 570	20 578	18 235	18 275	1 734	1 821	
VOLTA REDONDA.....	125 295	62 195	63 100	53 589	54 433	5 305	6 079	

Documento 03 – Ata da Primeira Assembléia Igreja Metodista em Volta Redonda.

Ata da primeira Assembléia da igreja Metodista de Volta Redonda, realizada em Casa do sr. Cartúcio Aguiar, aos 6 de Agosto, de 1942, às 8 horas da noite. Dirigindo a parte de culto o presidente da reunião, Rev. José Ruy Rodrigues de Almeida obedeceu ao seguinte programa: Hino 608. Coro III - Leitura bíblica em Atos Capitulo 6 e 7 - Hino 552 - Oração - Meditação sobre os textos lidos. Em seguida parou-se a parte dos trabalhos. Fez-se a chamada rol, o pastor, presidente da reunião, leu e comentou ligeiramente as Regras Gerais da I. M. do Brasil e considerou ser grande o privilégio de se trabalhar para Cristo e Sua Igreja. Feito isto parou-se a eleição dos primeiros oficiais para a nova Igreja Metodista do Brasil em Volta Redonda. A eleição foi feita por aclamação, de acordo com a vontade dos irmãos presentes sendo votados e eleitos: Superintendente da 8.ª Domical o juramento em Casa do sr. Cartúcio Aguiar - Sr. Alcides de Oliveira. Economos: Mr. Jiscalo Floro Dacorso, Fernando Turela, Jurcelino Rodrigues Mourão e Eray Souza Cruz. Secretário da Assembléia da igreja - Mr. Jiscalo Floro Dacorso. Agente do Expositor Cristão Alcides de Oliveira, Comissário de Evangelização Narciso Pereira da Cunha, Alcides de Oliveira. Fernando Turela. Arquivista - Maria Júlia

de Lima Bibliotecaria - Iris Francisco Sil-
 va. Guia Leigo - Francisco Pereira da Cunha.
 Feita a eleição parou-se a outros traba-
 lhos e novo parter apresentou os re-
 quintes planos: a) Promover no mês de agosto
 de 24 a 30 uma Semana de oração na
 igreja. b) O cargo da S. M. de jovens fi-
 ca a comemoração do Dia da Confrater-
 nidade da juventude evangelica em 16-8-1942
 c) O cargo da Junta dos Economistas fica a
 comemoração do Dia da Autonomia da S.
 Metodista do Brasil em 2 de setembro.
 d) O cargo da Escola Dominical fica o
 programa comemorativo do Dia da Esco-
 la Dominical - em 20 de setembro.
 e) Das finanças - Os ~~os~~ Economistas da igre-
 ja M. de Volta Redonda são os responsá-
 veis pelo levantamento das contribuições
 por envelopes e coletas nos cultos. Todo o
 movimento financeiro ^{da igreja} deve ser escritura-
 do e relatado à Junta dos Economistas da
 paróquia. A igreja local é também res-
 ponsável pelos orçamentos paroquiais.
 Movimento pró construção ou aquisição
 de propriedade deve ser feito res-
 pectando as disposições Ca-
 nonicas - ver artigos 269 e 277. Na-
 da mais havendo a tratar é encerra-
 da a reunião com breve oração
 Resolvi - José Ruy R. de Almeida